

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

**GYÁRTÁSI ANYAGSZÜKSÉGLET TERVEZÉS MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA MÓDSZERREL**

Material Requirement Planning by Artificial Intelligence Method

Témavezető: Kutrováczy Lajos
Mesteroktató

Készítette:
Békési Bulcsú

Budapest

2023

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Gyártástudomány és -technológia Tanszék

<https://manuf.bme.hu/>

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Békési Bulcsú		Azonosító: 77634625070	
	Képzéskód:	2N-AG0	Specializáció kódja:	Feladatkiírás azonosítója:
	Szak:	Gépészmérnöki alapszak (BSc)	2N-AG0-GY-2017	GEGT:2023-2-2N-AG0:XTWPT
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Zárvizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Kutrovác Lajos (71562227699), mesteroktató			

FELADAT	Cím	Gyártási anyagszükséglet tervezés mesterséges intelligencia módszerrel Material Requirement Planning by Artificial Intelligence Method
	Részletes feladatok	1. Végezzen irodalomkutatást a gyártási anyagszükséglet tervezés témakörben! 2. Vizsgálja meg különböző mesterséges intelligencia módszerek alkalmazhatóságát a gyártási anyagszükséglet tervezéshez! 3. Dolgozzon ki egy modellt a feladat megoldásához! 4. Tervezze meg és készítse el a számítógépes algoritmust az anyagszükséglet igény meghatározásához! 5. Készítsen mesterséges intelligencia alapú számítógépes programot az anyagszükségleti igény gazdaságos kielégítési megoldásához! 6. Tesztelje az algoritmusát! Az eredményeit vesse össze a hagyományos módszerek eredményeivel!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens:

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTBG01 Forgácsolás és szerszámai	ZVEGEGTBG02 Szerszámgépek és robotok	ZVEGEGTBG03 NC irányítás és programozás

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2023. február 27.		Beadási határidő: 2023. június 2.	
	Összeállította: Kutrovác Lajos (71562227699) témavezető	Ellenőrizte: Dr. Szalay Tibor s.k. tanszékvezető	Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes	
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.			
 Békési Bulcsú				

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	4
2. A TERMELÉSÜTEMEZÉS DIGITÁLIS MEGVALÓSÍTÁSA.....	6
2.1. A mesterséges intelligencia.....	6
2.2. Az ipar 4.0, a technológiai fejlődés lépcsője	8
2.3. A termék, mint alapegység.....	11
2.4. A termék lelke, a BOM.....	13
2.5. Az MRP módszerek	14
3. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK	28
3.1. A használt szoftverkörnyezet - Python	28
4. EREDMÉNYEK	31
4.1. Termék bemutatása	31
4.2. A szoftver specifikációja.....	32
4.3. A szoftver próbatesztelése	36
4.4. A szoftverfelhasználás korlátai.....	42
5. KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK	44
6. ÖSSZEFOGLALÁS.....	46
7. SUMMARY.....	47
IRODALOMJEGYZÉK.....	48
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE	50
ÁBRAJEGYZÉK	51
MELLÉKLETEK.....	53
I. melléklet – A különböző MRP módszerek összehasonlítása egy példán keresztül	53
II. melléklet – A részletezett MRP módszerek költségösszevetése	55

1. BEVEZETÉS

A gyártással foglalkozó vállaltok számára örök dilemma a mikor, mennyit gyártsunk kérdés. Ha kissorozatokban gyártnak, akkor az átállási költségek jelentősek, ha nagy sorozatban akkor a raktározási költségek és a termékben lekötött tőke költségei nőnek meg. Az egymásnak ellentmondó követelmények miatt valamilyen kompromisszum keresési megoldás adhat választ.

A gyártási folyamatok minden esetben tervezettek és automatizáltak, azonban egyes részterületei nincsenek túpontosan kiszámítva, többek között a beszerzés és anyagszükséglet becsléses módon mennek végbe, sok esetben felesleget és extra költségeket maguk mögött hagyva (ez főleg a romlékony termékek körében jellemző). Az ipari alkalmazások területén a gyártási anyagszükséglet tervezés (*Materials Requirements Planning* - MRP) esszenciális szerepet tölt be, mivel ez határozza meg a gyártási folyamatok dinamikáját (ha elfogy egy termékkomponens, a gyártás egyszerűen leáll).

A megfelelő MRP-hez az elmúlt évtizedekben számos stratégia alakult ki iparág specifikus módon. Adott típusú termékek gyártásához más-más koncepciójú termelésstervezés és ütemezés vált szükségessé (toló gyártás – Bentley; húzó gyártás – mobiltelefon), így nem beszélhetünk standard gyártási folyamatokról. A termelési folyamatok tervezéséhez általában prognózisokat vagyunk kénytelenek felállítani, azonban ezek pontatlanok (alul- vagy felülbecsültek), továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyes komponensekből a beszerzésnél, minimum mennyiségi követelmények vannak a rendelés során. Példaképp, egy termék gyártásának elkezdésekor a selejtek aránya nagyobb, ebből adódóan a kezdeti költségek magasabbak. A selejtnek az aránya minél jobban beállított gépek és a tapasztaltabb munkaerő révén egyre inkább csökken, ezáltal a köztes gyártás során fajlagosan csökken az egy termékre eső költségvonzat.

A mesterséges intelligencia (továbbiakban – MI) megjelenése átalakítja az eddig ismert világunk képét, melynek első lépéseként az ipar digitalizációjának folyamata ment végbe. Bár a ChatGPT és a Deep Blue¹ nagyon érdekes irányai a mesterséges intelligencia alkalmazásának, számos olyan felhasználási területei is vannak melyek a mindennapi életünk részét képezik. Ilyen többek között a keresőoptimalizálás (Google BERT, RankBrain), a képfelismerés (Pinterest, Amazon), a mintázatkeresés (Facebook, LinkedIn,

¹ Deep Blue – Sakkszimulátor szoftver, amely képes volt az egyik legjobb emberi sakkozót megverni.

CDSS – *clinical decision support systems*) és a képgenerálás (CGI) is, melyek folyamatosan dolgoznak, miközben mi a szociális életünk éljük vagy keresünk valamit az interneten.

Dolgozatom témájaként az ipari 4.0 digitális forradalmával párhuzamosan megjelenő feladatellátásra optimalizált mesterséges intelligencia algoritmusokat választottam, mivel ezen terület még számos olyan problémát nyújt melyek megoldásra várnak. A digitális ipari forradalom során már elmúlt években is, olyan kérdésekkel kellett megküzdeni, ami az elmúlt évek iparában még nem volt jellemző: a robotika térhódítása, az egyre növekvő szakemberhiány, a társadalmi ellenérzések a digitalizációval kapcsolatban, a politikai aggályok és irányok, illetve ezen technológiák bevezetéséhez szükséges magas kezdeti és bekerülési költségek.

A témaválasztásom háttérében egy felismerés állt, mivel a gyártási anyagszükséglet tervezésben további fejlesztési potenciált véltem felfedezni, még pedig az MI révén. Jelenleg képesek vagyunk különböző MI eszközök segítségével a gyártást real-time monitorozni, ezáltal pedig az anyagjegyzékeket (*Bill of Material* – BOM) hatékonyabban elkészíteni. Ezt véleményem szerint egy olyan szoftver segítségével lehetne elérni, ami egyszerre ismeri fel a gyártás során felmerülő MRP problémákat, optimalizálja a termelés-beszerzés fázisait, illetve foglalkozik a termékszerkezetek leírásával egyaránt. Elképzelésem szerint a szakdolgozatomban feltárt problémákra az általam elkészített szoftver megfelelő alternatívát nyújthat a jövő MRP kihívásának számára.

2. A TERMELÉSÜTEMEZÉS DIGITÁLIS MEGVALÓSÍTÁSA

2.1. A mesterséges intelligencia

Az mesterséges intelligencia (MI) fogalma az 1950-es években alakult csak ki, de már az emberiség hajnalán is jellemző volt a különböző gépek alkalmazása az emberi tevékenységek kiváltására. Elsőként Arisztotelész (Kr. e 384-324) az „*Organon*” című munkájában fektette le a logika és szillogizmus alapjait, melynek egyes részei később a matematikában jelentek meg először, majd az informatikában és ez által a mesterséges intelligencia megalkotásánál is alkalmaztak [1,2]. A 19. század végén, az orvostudomány fejlődésével (idegrendszer felfedezése), olyan mechanizmusokat tártak fel, melyek beépültek az MI fogalmaiba.

Az ideghálózat első matematikai megközelítését Warren McCulloch (1898-1969) és egy munkatársa végezte, felismerve azt, hogy az emberi idegrendszer „*all or none*” (mindent vagy semmit) alapon működik, így modellezhető, tehát létrehozható a mesterséges neuron [3]. Az általuk létrehozott modell tekinthető a mesterséges neurális háló őseinek. Az MI további finomításához, olyan emberek járultak hozzá, mint Erdős Pál, Rényi Alfréd vagy Neumann János, valamint, talán a legfontosabb alakja az MI történelemnek, Alan Turing. 1950-ben jelent meg a szakirodalmi klasszikusa, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni [4]. A Turing-teszt lényege, hogy egy monitor és billentyűzet segítségével kérdéseket tesz fel két alanynak egy bíráló. A két alany közül az egyik egy gép, a másik egy ember. Ha a kérdező nem tudja 5 perc alatt biztosan megállapítani, hogy melyik a gép, akkor az adott gép sikeresen teljesítette a tesztet. Alan Turing úgy vélte, hogy a 2000-es évekre tudnak olyan programot alkotni, amelyik 70%-os valószínűséggel állapítja meg a gép és ember közti különbséget, ami azonban nem sikerült.

A mesterséges intelligencia kialakulását elősegítette Norbert Wiener (1894-1964), aki a kibernetikát vélte az ember-gép közötti kommunikációnak vélte, valamint Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) rendszerelmélete. A mai MI fogalmát pedig John McCarthy (1927-2011) informatikus javasolta. Célja az volt, hogy megkülönböztessék a kibernetikától. Az MI elterjedése párhuzamosan zajlott az új technológiai újítások bevezetésével [5].

Az MI felhasználásának ma már számtalan területen vesszük hasznát, többek között az egészségügy és tudomány területei hangsúlyosak, mivel ezek a területek a legrugalmasabbak a változások szempontjából. A mesterséges intelligencia segítségével komplex

adatfeldolgozást lehet megvalósítani mely a számtalan betegdokumentum felhasználása mellett teljeskörű és minden részletre kiterjedő anamnézist és diagnózist lehet felállítani a kezelőorvos közben járásával. Ezen számításokat és logikai kapcsolatokat neurális hálózatok felépítésével lehet egyre gyorsabb és szakszerűbben végrehajtani, ezáltal valósulhat meg a jövőben az ún. személyre szabott orvoslás [6]. Emellett az ellátás minőségét, a kockázatelemzéseket, a kezelési protokollok generálását és többek között az új gyógyszerek engedélyeztetési folyamatainak felgyorsítását is különböző MI-algoritmusok/rendszerek végzik egyre több országban [7].

Az MI egyre részletesebb és átfogóbb ismeretével, ma már egyre komolyabb biztonsági rendszereket is létre lehet hozni, de ugyanígy katonai célokra is alkalmazható. Az internetes biztonsági MI rendszerek ma már több ezer oldal átvizsgálásra lennének alkalmasak rövid periódusokat tekintve, azonban ennek ma még politikai és jogi akadályai vannak. Azonban ma is használhatóak ezek a rendszerek a gyanús internetes tevékenységek szűrésére, illetve mintázatfelismerésre is alkalmazzák a bűnüldözési szervek és ügynökségek. Azonban az érem másik oldala sokkal nagyobb problémákat jelent, mivel az elterjedő ún. deep-fake tartalom gyártás a jelen és valószínűleg a jövő legnagyobb internetbiztonsági kockázatát rejt magában [8].

Az MI felhasználása nagyon jelentős, melynek ékes példája az Egyesült Királyságban végbemenő ipari modernizáció és az állam kiemelt szerepe, melynek révén a kormányzati prognózisok közel 630 milliárd fontnak megfelelő hozzáadott értéket teremt az MI-technológia felhasználása. Ebbe beleértendő minden olyan tevékenység, melyet az MI-rendszerek képesek elvégezni pontosabban és gyorsabban, mint maga az ember, vagyis a rutinfeladatok elvégzését átszerveznék az MI-szoftvereknek. Ez elsődlegesen a költség vonzatát csökkenti ezeknek a tevékenységeknek, továbbá a hatékonyságát növeli az ipar számos területének kezdve a logisztikától egészen az értékesítésig [9]. Vegyünk például egy gyártósort, ahol az egyes gépek és berendezések, kiber-fizikai rendszereken keresztül kommunikálnak egymással és az egész folyamatot egy MI vezérelt a rendszer irányítja. Egy esetleges leállás okait meg tudjuk tanítani a mesterséges intelligenciának, illetve felkészíthetjük a pontos hibaelhárítás kivitelezésére így, ha egy adott hiba felmerül, a rendszer képes lesz emberi beavatkozás nélkül elhárítani azt.

2.2. Az ipar 4.0, a technológiai fejlődés lépcsője

A mai termelést, gyártást és tulajdonképpen a mindennapi ipari élet alapjait az Ipar 4.0 alapvetően határozza meg. A mai világban már minden a digitalizációról, az automatizálásról és a mesterséges intelligenciáról szól. Azonban az ipar fejlődése a történelmi korok előrehaladtával mindenhol ott volt és ott van. Már az ókorban is használtak emelőket, kézi eszközöket, hogy a mezőgazdasági termelést minél hatékonyabbá és könnyebbé tegyék a mindennapokban. Ténylegesen ipari forradalomról azonban legelőször az 1750-es évek körül beszélhetünk, ekkor jelentek meg az első gépek, melyek leginkább a hő- és vízenergiát használták fel valamilyen formában, valamint elkezdődött a gépesítés is. A második ipari forradalom az 1900-as évek elejére tehető, amikor megjelenik az elektronika, valamint a tömeggyártás, illetve beindul az autóipar (Ford T-modell). A harmadik ipari forradalom pedig a XX. század utolsó harmadára tehető, amikor megjelennek a robotok, PLC²-k és (többek között) ezáltal a termelés teljesen digitális keretek közé kerül. Az ipari forradalmak történeti evolúciója az **1. ábrán** látható.

1. ábra – Az ipari forradalmak (**Forrás:** Ipar 4.0 Technológiai Központ, 2019)

A negyedik ipari forradalom kezdete pár évvel ez előttre tehető, amikor 2011-ben Angela Merkel német kancellár egy 400 millió eurós ipari fejlesztési programot hirdetett meg a hannoveri vásáron, a német gazdaság vezető pozíciójának megőrzése érdekében [11]. A program magába foglalta a technológiai jellegű paradigmaváltásokat, illetve előre vetített közgazdasági szempontú szemléleteket is a termelő vállaltok és az akadémiai szféra viszonylatában. Ezek közül azonban a legjelentősebb az egyedi vevői igények rugalmas és minőségi kiszolgálása, tömegtermelésnek megfelelő kondíciók mellett.

² programozható logikai irányítóeszköz

Lényeges változás, hogy a készletre történő termelést felváltja a vevői megrendelésre történő gyártás, nem csak termék, hanem szolgáltatás szinten is. Az ipar 4.0 összefoglalja a tudományos, gazdasági és politikai szféra nézeteit, ezáltal kreálva egy összetett látásmódot, amely segítségével több szempontból vizsgálhatunk egy jelenséget. A legfontosabb tudományos pillérek Fülep et al. (2018) alapján:

- big data
- felhő alapú számítás (Cloud computing)
- dolgok internete (IoT)
- a rohamléptekben fejlődő kommunikációs technológiák
- kiber-fizikai gyártórendszerek (CPS)
- okos gyár.

A kiber-fizikai gyártórendszerekre a negyedik ipari forradalom bázis innovációjára tekintünk. Ez olyan gyártáshoz szükséges informatikai hardver és szoftver komponensek összessége, melyek a gyártást egyszerre felügyelik és meg is valósítják. Komplex adathalmazok, melyek az internet segítségével távoli erőforrásokat is képesek integrálni az adott termék előállításához szükséges környezetbe. A CPS olyan elemekből áll, mely a gyár teljes termelési folyamatát magában hordozza. Jellegzetes tulajdonsága az intelligencia, vagyis képes a környezetből információt felvenni és az alapján tanulni. A másik fontos tulajdonsága a teljes összekapcsoltság, vagyis kapcsolatba tud lépni a termelés valamennyi elemével és az emberrel is, ezáltal hozva létre a vertikális és horizontális integrációt [13].

A dolgok internete jelentése annyit jelent, hogy olyan eszközöket is felhasználunk, melyek képesek felismerni valamilyen lényegi információt és internet alapú hálózaton keresztül le is tudják kommunikálni azt. Az ilyen eszközöket hálózatba kötve jön létre az ún. dolgok internete (*Internet of things* - IoT), melyek képesek az adatgyűjtésre szenzorok, érzékelők által. Gondoljunk bele, hogy kapunk egy emailt, hogy a holnapi zárthelyi vizsga időpontja 1 órával korábbra lett téve, viszont ezt az emailt már nem olvastuk el, mert késő este jött. Az email alapján az IoT miatt az ébresztőóránk 1 órával előbb fog szólani, az email kommunikál a vekkerrel, így nem fogunk elaludni és lekésni a zárthelyi vizsga kezdetét. A dolgok internete azonban egyelőre csak háztartásokban jelenik meg, az ipari alkalmazása nehézkes, mivel nehéz megtalálni azokat a területeket, ahol ez a technológia a legnagyobb hasznot hozná [14].

A big data esetében a korábbiakban megszokott adatmennyiségeknél lényegesebben nagyobb adatmennyiségekről beszélünk, mivel a real-time monitorozás segítségével másodpercenként vehetünk fel végtelen mennyiségű adatot egy adott dologról. Ezt a megnövekedett adatmennyiséget gyűjteni és feldolgozni az eddig használt eszközökkel már nem lehet hatékonyan. Ennek több oka is van, többek között az interneten lévő adatforgalom mennyiségének és minőségének az ugrásszerű fejlődése, valamint egyre több adatot lehet lekérni és rendszerezni az interneten. Ilyen például egy oldal látogatóinak a száma, aránya, időbeli eloszlása, stb., vagy a digitális szolgáltatások különböző információi. Ilyen sok adatról, ami már nem csak mennyiségi, hanem minőségi ugrást is jelent a korábbi korszakokhoz viszonyítva mondhatjuk azt, hogy „big data”. A big data másik haszna, hogy egy bizonyos adatmennyiség felett már olyan alaposan lehet megismerni egy ipari folyamatot, hogy jó hatékonysággal lehet olyan nagy pontosságú becsléseket tenni [15].

A felhő a számítógép virtuális erőforrásainak a halmaza. A felhő alapú számítás lényege, hogy az adatok nem egy hardveren helyezkednek el, hanem a szolgáltató különböző eszközein, az üzemelési részleteket a felhasználóktól elrejtve. A felhasználók az adatokat a hálózaton keresztül érik el, ami publikus adat esetén, az internet, míg privát felhő esetén a helyi hálózat. Egy nagyon gyakori felhő például a Google Drive, ahová az emailcímünk felhasználásával tölthetünk fel adatokat, amit aztán bármilyen eszközről elérhetünk [16].

Az okos gyárakban a különböző digitális eszközök (laptop, szenzor) és berendezések (okos világítás, gyártósor gépei, stb.) kommunikálnak egymással és a felsőbb döntéshozó szervekkel. A mai okos gyárakban az eszközök kiber-fizikai rendszereket alakítanak, így növelve a termelékenységet és a hibák kiszűrését. A nagyfokú automatizálás, valamint a rendszer által küldött értesítések lehetővé teszik a folyamatok optimalizálását, hatékonyságnövelését. Egy okos rendszer képes egy hibát felismerni, hogy azt azonnal jelezze, vagy még jobb esetben is, automatikus, önszervező módon közbe léphessen. Az okos gyár fogalma nagyon szorosan összekapcsolódik a kiber-fizikai rendszerekkel. Tulajdonképpen az okos gyár kifejezés alatt a kiber-fizikai rendszerek összességét érthetjük [17].

Az ipar 4.0 alatt tehát javarészt olyan szolgáltatásokat értünk, mely a mai ipari termelést hatékonyabbá, biztonságosabbá és nem utolsó sorban titkosabbá teszi. Természetesen az ipari 4.0 ennél még sokkal több technikai vívmányt hordoz magában, beszélhetünk itt még az információbiztonságról, mivel az adatok legfőképp online vannak (felhő) tárolva és felhasználva, így ezeket védeni kell a külső támadások és adathalászás ellen. Az additív

gyártási technológiák, a szimulációk és a kiterjesztett valóság használata, melyek legtöbbször a gyártási biztonságot és az információkat is magukba foglalják.

A szimulációk alkalmazása és felhasználása fontos eleme a tervezési folyamatoknak, mivel így vagyunk képesek a megalkotott digitális modelleket tesztelni, valamint a meglévőket továbbfejleszteni, a gyártási folyamatok leállítása nélkül.

A különböző számítógépes rendszerek esetében a 4.0-ás technológiák használatakor kétféle megközelítés létezik, az egyik az ún. vertikális, melyben az emberek-gépek közötti kapcsolat digitális modellként áll fent, a kommunikáció pedig kiber-fizikai gyártórendszereken keresztül valósul meg. A másik megközelítés a horizontális, mely igazodik a környezeti tényezők változásaihoz és ezáltal képes optimalizálni. Az ember azonban mindkét folyamat esetében elengedhetetlen, mint az összekötő elem.

A technológiai fejlődés üteme gyors továbbalakulást is hozhat és megjelenhet az ipar 5.0, ami alatt az ember-robot együttműködését érthetjük. Mivel az életünket alapjaiban változtatja meg az okos eszközök megjelenése (telefon, számítógép, okosóra, stb.), így várható egy olyan változás is az iparban, amit nevezhetünk ipar 5.0-nak. Ennek a lényege, hogy olyan képzett munkavállalókat alkalmaznak, akik képesek a robotokkal együtt dolgozni annak érdekében, hogy egyedi termékeket, szolgáltatásokat és élményeket hozzanak létre. Fontos az emberek szakértelme, melyet kombinálhatunk a robotok hibátlanul működő, állandó minőséget biztosító funkciójával. A világban az ipar 5.0 bevezetésének egyelőre két nagy akadálya is van, egyszerre tudás- és forráshiányos ez a fejlesztési szegmens, de ami késik, minden bizonnyal nem múlik [18]

2.3. A termék, mint alapegység

Miért fontos nekünk a termékekről beszélnünk? Mivel az MRP módszereknél (későbbiekben) elengedhetetlen beszélnünk a termékszerkezetekről, is, így muszáj ismernünk az adott terméket és az azzal kapcsolatos alapvető információkat. Tehát mi a termék? A definíció szerint, minden olyan áru/szolgáltatás, amely a piaci igények kielégítését szolgálja. A kettő közötti különbség, hogy amíg az áru kézzel fogható, úgy a szolgáltatás nem. Egy termék sem jár azonban ingyen. Tulajdonképpen minden létező dolog lehet termék, amiért cserébe valamilyen kompenzációt vár a tulajdonosa, amely a mai világban legtöbbször a pénz. A termékeket szintekre tudjuk bontani az alapján, hogy mekkora értéket kínálnak a felhasználóknak:

- **alaptermék** – a termék problémamegoldó képességét fejezi ki, a fogyasztók kielégítésének célját, vegyük példának az autót, az autó egy alaptermék.
- **tényleges termék** – az alaptermék értékei a konkrét formában, példának okáért tegyük fel, hogy a korábban említett autónk egy Mercedes, melyet már lekonfiguráltunk, megérkezett a szalonba, mattszürke színe van, 300 lóerős motorja, és így tovább. A tényleges terméknek neve, részei, csomagolása, tulajdonságai és stílusa van.
- **bővített termék** – a tényleges termék tovább bővíthető, például vásárlás utáni extra szolgáltatásokkal. Tehát birtokunkban van a Mercedes, de ahhoz a garancia, szerviz és egyéb vásárlás utáni szolgáltatások összességét adja a bővített termék fogalma.

Alapvetően jellegükben érdemes megkülönböztetni a termékeket egymástól, azonban a sok szempont alapján lehet kategorizálni a termékeket: fogyasztói termékek, ipari termékek, szolgáltatások, digitális termékek. Sok esetben különböztetjük meg a termékeket attól függően, hogy ki a végfelhasználó. Amennyiben egy termék egy fogyasztóhoz kerül, akkor fogyasztói termékről beszélhetünk, ellenben ha a végfelhasználó egy vállalkozás/cég, akkor üzleti termékről. A fogyasztói termékek sajátossága, hogy egy egyedi igényt/vágyat elégítenek ki. A fogyasztói termékeket tovább lehet még csoportosítani maradandó termékre és fogyócikkekre. Maradandó termék lehet egy plexilap, melyet egy köszörűgép ajtajára szerelünk fel, fogyóciikk pedig a gépekbe használt gépolaj.

Az ipari termékek a számunkra legfontosabbak jelen dolgozat esetében. Az ilyen termékeket szinte minden esetben további felhasználásra vásárolnak, például a gyártásban vagy egyéb üzleti folyamatokban. Példaként tegyük fel, hogy veszünk egy tonna acélhuzalt (10 mm-es átmérővel) és ebből gyártunk ipari rugót, tehát ebben az esetben az acélhuzal ipari terméknek számít.

Habár a szolgáltatásokat sok esetben megkülönböztetik a termékektől, valójában ezek is annak számítanak, csak éppen nem kézzel foghatóak. A szolgáltatás nem tárolható/birtokolható és a legtöbb esetben már a megvásárlás időpontjától kezdve elkezdődik a vásárolt szolgáltatás „elfogyasztása”. Vegyük példának egy biztosítást, amikor kifizetjük, onnantól él a biztosítás. Digitális termékek, olyan digitális formátumban elkészült szoftverek vagy dokumentumok, melyek használatához valamilyen céleszköz szükséges (például számítógép, szerszám gép, stb.). A digitális termékek általában letölthető,

de felhőben is tárolható termékek. Digitális termék lehet például egy PLC program, vagy egy G kód [19].

2.4. A termék lelke, a BOM

A termékek részletes leírásához nélkülözhetetlen a Bill of material (BOM), azaz az anyagjegyzék. Az anyagjegyzék a végtermék előállításához szükséges anyagok, részegységek, részösszetevők, alkatrészek és egyéb mennyiségek listája. A darabjegyzéket használják a termékek szereléseinek listázására is. A BOM minden életciklusban a legkritikusabb komponens. A termék életciklusa alatt több területtel is kapcsolatba kerül a tervezésen, gyártáson, pénzügyön és egyebeken is át. A BOM is változik emiatt, attól függően, hogy éppen melyik terület igényeit kell kiszolgálnia. Példaképpen: a tervező a funkcionális szempontokkal, a technológus a gyárthatósági szempontokkal, míg a pénzügyes a költségekkel foglalkozik. Mindenkinek más információra van szüksége a BOM-tól. Technikai szempontból a darabjegyzék a következőképp osztályozható:

- **konceptiós BOM** – A valós és fiktív alkatrészeket tartalmazza, több szempontból is megvizsgálják, mint megvalósíthatóság, gyárthatóság, költségmegtartás.
- **tervezői BOM** – Forrása a konceptiós BOM, lehet top-down vagy bottom up is, a tervezési BOM szolgál alapjául a gyártási- és szerviz BOM-nak is.
- **gyártási BOM** – A gyártási sorrendnek megfelelően van felépítve, olyan kiegészítő elemeket tartalmaz, mint előgyártmány, gyártáshoz szükséges termékek (készülék, szerszám, gép, stb.). Kiegészítője lehet a műveletjegyzék (Bill of process – BOP), mely a gyártáshoz szükséges műveleteket és berendezéseket tartalmazza.
- **nyersanyag BOM** – Leginkább az ERP rendszerek kezelik leltár- és folyamattervezés miatt.
- **szerviz BOM** – A termékek szervizeléséhez szükséges információkat tartalmazza, csak a szervizelés szempontjából fontos alkatrészekkel foglalkozik.
- **konfigurálható BOM** – A konfigurálható BOM az értékesített termékek dinamikus létrehozására szolgál, lehetőséget nyújt arra, hogy egy darabjegyzéket több termékváltozathoz is használni lehessen.
- **mester BOM** – A mester BOM azért jött létre, mert nehézkes kezelni és szinkronizálni az ezer féle BOM változatot egy vállalat számára. A mester BOM-ban történnek a változtatások, ez szolgál alapjául a többi BOM számára is [20].

A tervezői BOM esetében szó esett a top-down és bottom-up módszerekről (2. ábra). Top-down tervezési módszer esetében először a konstrukció vázmodelljét (skeleton) hozzuk létre, a vázmodell tartalmazza a főbb paramétereket, megkötéseket, előírásokat. Az építő elemeket erre a vázra építjük rá. A top-down módszer egyik előnye, hogy nem szükséges az építőelemek pontos ismerete, a vázmodell változtatása a tervezés bármely fázisában könnyen létrehozható, könnyen és gyorsan lehet megfelelő konstrukciót létrehozni, illetve elmélet-hajtott, összességében a modellépítés időben a munkafolyamatokkal párhuzamosan történhet [21].

2. ábra – A tervezési hierarchiák típusai (Forrás: Sisney, 2016)

A bottom-up módszer esetében a konstrukció építőelemeit hozzuk létre először. Ezeket az elemeket egy előre meghatározott szabály alapján kötjük össze, majd a végleges konstrukciót az építőelemek fogják adni. Szükséges az elemek pontos ismerete ennél a módszernél, a konstrukciót az építőelemek szintjén kell módosítani, amennyiben szükséges. Figyelnünk kell nagyon a „szülő-gyerek” kapcsolatra, ezt a kapcsolatot az egyes elemekhez rendelt kényszerek, és a hozzá tartozó szülő elemek kényszerei határozzák meg. A bottom-up módszer időigényes és nehéz, míg megtaláljuk a tökéletes konstrukciót. A modellépítés időben egymás után történhet csak (Goguelin, Flynn & Dhokia, 2016).

2.5. Az MRP módszerek

Termelési rendszer alatt egy kitűzött termelési cél érdekében létrehozott munkahelyek és termelő-berendezések egymással kapcsolatban álló csoportjait, a közöttük létrehozott anyag- és információáramlást, valamint az egész rendszer irányítási és vezetési módszerét értjük. A munkahelyek lehetnek technológiai vagy termék csoportosításúak. Technológiai csoportosítás alatt az olyan munkahelyek együttesét értjük, amelyek azonos technológiai feladatot látnak el (pl.: marás, esztergálás). Általában az ilyen munkahelyekből kialakított termelési rendszerben történő gyártást nevezzük műhelyszerű termelésnek. A termék csoportosítású munkahelyek fogalma alatt pedig azon munkahelyek együttesét értjük,

amelyek egy munkatárgy (alkatrész, gyártmány, stb.) megmunkálásához szükségesek. Az ilyen munkahelyekből kialakított termelés a folyamatos rendszerű termelés.

Emellett beszélhetünk még integrált gyártórendszerekről is, melyek a különböző vezérlések, érzékelők, és a modern számítógépek fejlődésével alakultak ki. Az olyan gyártósorokat nevezzük integráltnak, melyeken az érzékelők, vezérlők, szállítószalagok, robotok együtt vannak irányítva, egymástól függenek, ezzel teljesen automatizáltak, másrészt pedig egy adott területen belül a különböző munkadarabokon különböző megmunkálások a gyártósor leállása nélkül végezhetőek. Az integrált rendszerek ugyanakkor magukba foglalják a megmunkáló, anyagmozgató, raktározó, minőségellenőrző, gyártási segédfolyamat rendszereket is, és ezeket összefoglalva irányító termelési alrendszer segítségével végzik feladatukat.

Az anyagszükséglet tervezés során megállapítjuk, hogy egy adott mennyiségű végtermék előállításához mekkora mennyiségre lesz szükségünk a végterméket összeépítő egyes komponensekből. Ez megbecsülhető egy előrejelzési modell segítségével, a visszaigazolt megrendelések alapján vagy egy termelési program alapján is. Az előre meghatározott végtermék-mennyiséget primer igénynek, míg az ezt felépítő alkatrészek, részegységek összességét szekunder igénynek nevezzük. Az MRP (Materials Requirements Planning) folyamata pedig egy számítógép asszisztált eljárás, mely az anyaggazdálkodást segíti. Ezt több tényező figyelembe vételével teszi, mivel számol az anyagszükséglettel, az alkatrész diszpozícióval, de a raktárkészlet nyilvántartásával is.

Az MRP rendszerek egyik legfontosabb aspektusa, hogy a termékstruktúrát leíró gráf ciklusmentes legyen (**3. ábra**), ez a kitétel a gépiparban szinte minden esetben teljesül, azonban a vegyiparban nem minden esetben. Az MRP módszer minden termékre, vagy részegységre megadja, egy adott időtartamon belül, az egyes periódusokban gyártandó mennyiségeket. Az MRP sikeres működéséhez szükségesek az összeállítási rajz/darabjegyzékek (BOM), melyek az egyes elemek átfutási idejét is tartalmazzák az egyes periódusokban, továbbá a primer igényt minden alkatrésztípusra vonatkoztatva (MPS – Master Production Schedule). Végül, de nem utolsósorban, a rendelkezésre álló raktárkészlet információk is szükségesek minden terméktípusra, részegységre, a tervezési időszak minden periódusára vonatkozóan. A pontos számítások elvégzéséhez nem csak a tényleges raktárkészletet, hanem a már megrendelt anyagmennyiséget, illetve a lekötött mennyiségeket is figyelembe kell venni, (továbbá az esetleges utánrendeléseket is, ha

szükséges). Ezen információk összegzésére szolgál az ún. raktárnyilvántartás (IR File – Inventory Records File)

Minden alkatrésze meg kell adnunk az átfutási időt, ami a tényleges megmunkálási idő és a befogási idők, plusz az átviteli idő és a szállítási idő összege. Ezt az adatot a technológusok határozzák meg. Mivel az MRP egy nagyvonalú tervezői segédeszköz, így megelégedhetünk az átfutási idők becslésével is. Abban az esetben amikor egy alkatrész külső beszerzésű, úgy az átfutási ideje megegyezik a beszerzési idejével. Az MRP rendszerek működtetéséhez a következő lépéseket kell tennünk, minden gyártási szinten:

- **Darabjegyzék kibontása** – ebből derül ki, hogy hány darabra van szükség az egyes alkatrészekből
- **Nettó igény meghatározása** – levonjuk az előbb meghatározott mennyiségből a raktáron lévő készletet
- **Gyártási tétel nagyság meghatározása** – nettó igény és a raktárkészlet ismeretében kiszámítjuk, hogy mikor és mennyit gyártunk az egyes alkatrésztípusokból
- **Időbeli eltolódás** – az átfutási- és szállítási idők ismeretében meghatározzuk, hogy mikor kell elkezdni a gyártást

3. ábra – Az MRP módszer elvi felépítése (Forrás: Mikó, 2010)

Ahhoz, hogy szemléltessük, hogy a végtermékünk milyen részegységekből, alkatrészekből és hogy ezekből hány darab szükséges, az összeállítási rajz ad segítséget. Két csoportba soroljuk a szükséglettervezési rendszer elemeit: termékek és alkatrészek. Az ábrázolási módok többfélék lehetnek, mint például összeállítási-fa (**4. ábra**) vagy gozintográf (**5. ábra**) vagy darabjegyzék (**1. táblázat**).

4. ábra – Az összeállítási fa (Forrás: Mikó, 2010)

Az összeállítási fa a végtermék összes elemét tartalmazza, a szerelési fázisok sorrendjében. A 0. szint lehet a nyersanyag, vagy kiindulási alkatrész, míg a legmagasabb gyártási szint a végtermék. Több helyen felhasznált ugyanolyan alkatrészeket a szerelési fa minden szintjén ábrázolni kell. Az összeállítási fában szereplő nyilak felelnek meg annak, hogy egy egységnyi termék vagy részegység előállításához hány egységnyi szükséges az alatta lévő, alkatrészekből vagy részegységekből. Például a **7.ábrán** látható bal oldali fában a „A” jelű alkatrészhez szükséges 3 db „a” és 1 db „d” jelű alkatrész. Ezt nevezik termelési koefficiensnek, azonban ügyelni kell arra, hogy egy adott kapcsolat (pl.: a, A) mindegyik fában ugyanaz legyen.

5. ábra – A gozinto-gráf (Forrás: Mikó, 2010)

A gozinto-gráf, mely nevét egy szójátékból kapta („*the part that goes in to her*”) kompaktabb ábrázolást tesz lehetővé. Lényege nagyjából ugyanaz, mint az összeállítási fánál, azonban itt az egyes elemek csak egyszer szerepelnek. Ugyan az áttekinthetőség romlik, azonban sok hibát lehet így kiküszöbölni, valamint a javíthatósága is sokkal egyszerűbb. Vegyük példának, hogy egy elemet ki akarunk cserélni. Sokkal egyszerűbb ezt a gozinto-gráfban megtenni, mint átnézni az összes, meglévő összeállítási fát.

Az összeállítási fák az ipari gyakorlatban azonban darabjegyzékként állnak rendelkezésünkre. A darabjegyzék tartalmazza a végtermék egy darabjának összes komponensét és azok mennyiségét. Az **1. táblázat** az eddigi két gráf darabjegyzékes formáját mutatja.

1. táblázat – A darabjegyzék (Forrás: Mikó, 2010)

Termék 1		
<i>Jelölés</i>	<i>Alkatrésztípus</i>	<i>Mennyiség</i>
A	Szerelvény	3
B	Szerelvény	1
Termék 2		
<i>Jelölés</i>	<i>Alkatrésztípus</i>	<i>Mennyiség</i>
A	Szerelvény	1
C	Szerelvény	2
b	Elemi alkatrész	2
A szerelvény		
<i>Jelölés</i>	<i>Alkatrésztípus</i>	<i>Mennyiség</i>
a	Elemi alkatrész	3
d	Elemi alkatrész	1
B szerelvény		
<i>Jelölés</i>	<i>Alkatrésztípus</i>	<i>Mennyiség</i>
a	Elemi alkatrész	2
b	Elemi alkatrész	3
c	Elemi alkatrész	2
C szerelvény		
<i>Jelölés</i>	<i>Alkatrésztípus</i>	<i>Mennyiség</i>
b	Elemi alkatrész	2
d	Elemi alkatrész	1

Amint meghatároztuk a termékek felépítését, következhet a bruttó igény meghatározása. Számítógépes adatfeldolgozás esetén egy egyszerű algoritmus segítségével kigyűjthetjük, hogy egy adott termék előállításához milyen és mennyi alkatrészt lenne szükség. Ha ezt a teljes termékpalettára elvégezzük, összeáll az áttekintő mátrix. Alapesetben azonban az MRP modul nem tartalmaz kapacitástervező részt. Az esetlegesen hiányzó kapacitást nagyobb átfutási idővel lehetne pótolni. A nettó igény pedig a bruttó igény és a raktárkészleten lévő egységek különbségeként jön létre. Az eddigi példánk áttekintő mátrixa a következőképpen néz ki (**2. táblázat**).

2. táblázat – Az áttekintő mátrix (Forrás: Mikó, 2010)

Szükséges hozzá Szükséges belőle	T1	T2	A	B	C	a	b	c	d
T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	3	1	0	0	0	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	2	0	0	0	0	0	0	0
a	11	3	3	2	0	0	0	0	0
b	3	6	0	3	2	0	0	0	0
c	2	0	0	2	0	0	0	0	0
d	3	3	1	0	1	0	0	0	0

Jól látható, hogy az áttekintő mátrix alapján periódusonként csak korlátozott mennyiségű terméket tudunk legyártani, olyan esetekben, amikor a vevői igények rugalmasan változnak (ventilátor vásárlás nyáron) az adott termékből szükségszerűen akár exponenciális mennyiségben kellene gyártani. Ezt azonban a prognózisok sem minden esetben becslik pontosan, ezáltal a gyártási kapacitás korlátozottságából adódóan kisebb mennyiséget vagyunk kénytelenek gyártani. Esetenként ez versenypiaci hátrányt jelenthet, amely végső soron nagymértékű bevételkiesését jelenthet.

A továbbiakban, az MRP stratégiák részletezése előtt, érdemes szót ejteni az ún. húzó- és tologógyártási folyamatokról is. Húzógyártás esetében a termelés akkor következik be, amikor beérkezik a konkrét vevői igény, ez indítja be a gyártási-, termelési- és beszerzési folyamatokat. A jelentkező igény váltja ki, kvázi „húzza” a folyamatot maga után. Jellemzően nagy értékű vagy egyedi termékek gyártása történik ilyen módon (pl.: egy személygépkocsi, egyedi konfigurációval). A húzó jellegű gyártás főbb jellemzői a rövid átfutási idő és a vevői ütem szerinti gyártás. A termelés előtt és a gyártási műveletek között, illetve a termelési folyamat végén csak kis mennyiségű készlet lesz, tehát a készlet költség alacsony vagy egyáltalán nem keletkezik, emellett pedig a vevői igények változását is rugalmasan tudja lekezelni ez a fajta gyártási stratégia (6. ábra). Azonban ennek a sémának a vevőnek ki kell várni a gyártásból fakadó átfutási időket, így a nem készletezett termékkomponensekből minél gyorsabban be kell szerezni a megfelelő mennyiséget, ezáltal azonban olykor drágábban lehet csak hozzájutni a komponensekhez. A határidők tartása

pedig elsőrendű a mai gazdasági versenyben, mivel nem megengedhető a hosszú várakozási idő a vevők számára.

6. ábra – A húzó elv szerinti gyártás folyamata

(Forrás: Kovács & Tamás, 2015)

A nyomógyártás esetén pedig a megrendelések alapján értékesítési terv készül. Az értékesítési előrejelzések segítenek nekünk abban, hogy tudjuk mennyi anyagot kell rendelnünk. Amint a megrendelt anyagok beérkeznek, megtörténik a gyártás is. A vásárolt és legyártott egységek beérkezésétől, valamint legyártásától kerül sor a szerelésre. Ezt követően az áru a raktárba kerül, mint készáru, majd innen kerül az értékesítés helyére, mint késztermék. Az alapanyagok, igények és készletek tehát alulról nyomják felfelé a termelési folyamatot (**7. ábra**). Az élelmiszerek gyártása ilyen elven történik, valamint a kis értékű kereskedelmi és ipari termékek is (pl.: parfüm, telefon).

7. ábra – A nyomó elv szerinti gyártás folyamata

(Forrás: Kovács & Tamás, 2015)

A nyomó jellegű gyártás problémái abból adódnak, hogy nagy átfutási idővel valósítható csak meg, emellett pedig jelentős mennyiségű készlet halmozódik fel, nemcsak a gyártási folyamat végén, hanem a gyártási műveletek között is. Ez értelemszerűen növekvő készletezési költségeket von maga után. Végül, pedig a folyamatok kiegyensúlyozatlanok és az igényeket tekintve rugalmatlan ez a fajta megközelítése a gyártásnak.

Mindkét koncepciójú termelési elv esetén olyan problémákat is meg kell világítanunk, melyek mindkettőt komolyan érintik. Míg az egyiknél a gyakori átállási költségek okoznak problémát (húzógyártás), azzal együtt, hogy jellemzően egy adott termékcsoporthoz gyártanak, nem pedig kifejezetten egy-egy speciális terméket. A tologgyártásnak viszont épp ellenkezőleg, az átállási költségei minimálisak, azonban a nagy mennyiségű termék legyártása során képződő termékek raktározásával összefüggő költségek jelentősek. A gyártási folyamatok észszerűsítése mindkét koncepció esetén kiemelt jelentőségű, mivel így a gyártás hatékonysága mellett az egy adott termékre számolt fajlagos költségek is jelentősen csökkenhetnek. Az elképzelésem alapján ezt a legkisebb együttes termelési költséget (az egy darab termék legyártáshoz és tárolásához szükséges legkisebb összeg) mesterséges intelligencia alapú szoftver segítségével igyekszem meghatározni.

A továbbiakban bemutatok pár MRP megoldási módszert, melyek használatosak a mai gyártástervezés során, ezek az eszközök jellemzően könyvelési megközelítéseket alkalmaznak, vagyis prioritizáló matematikai modelleket használnak. Ezzel szemben az általam elképzelt módszer ennél sokkal reziliensebb módon működik, komplex gépi tanuláson alapuló algoritmus alapján. A különböző módszerek eredménytábláit az **I. mellékletben** gyűjtöttem össze a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A következő esetekben a periódusok 7 napból álló hetet jelentenek és 7 hetes gyártási időszakot vizsgálunk. Az első ilyen metódus, az ún. „tételtételre gyártás”, ennek a módszernek a lényege, hogy minden periódusban annyit gyártunk, illetve rendelünk amennyi abban a periódusban a nettó igény. A módszer esetében nincs szükségünk számításra, valamint készletezési költségeink sem lesznek, mivel minden periódusban elfogy az akkor rendelt mennyiség. Tulajdonképpen két költségünk van, a rendelési költség (`unit_cost`), valamint a sorozatindítási költség (`start_producing_cost`).

Az optimális rendelési tétel nagyság (EOQ) módszer lényege, hogy amennyiben az egyes periódusok igénye nem mutat jelentős ingadozást, úgy a periódusok igényét helyettesíthetjük az átlagos igényvel. A számolása a következőképp alakul:

$$K_{k\acute{e}sz} = \frac{q}{2 \cdot k_{k\acute{e}sz} \cdot T}$$

$$K_{rend} = \frac{Q}{q \cdot k_r}$$

$$K_{\acute{o}ssz} = K_{k\acute{e}sz} + K_{rend} = \frac{q}{2 \cdot k_{k\acute{e}sz} \cdot T} + \frac{Q}{q \cdot k_r}$$

$$\frac{dK_{\acute{o}ssz}}{dq} = \frac{k_{k\acute{e}sz} \cdot T}{2} - \frac{Q}{q^2 \cdot k_r} = 0$$

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot Q \cdot k_r}{T \cdot k_{k\acute{e}sz}}} = \sqrt{2 \cdot q_{\acute{a}tlag} \cdot \frac{k_r}{k_{k\acute{e}sz}}}$$

(2.1)

ahol a változók a következő értékeket jelölik:

$K_{k\acute{e}sz}$ = készletezés költsége

q = egy periódusban gyártandó mennyiség

$k_{k\acute{e}sz}$ = fajlagos (darabonkénti) készletezési költség periódusonként

T = vizsgált időszakra eső periódusok száma

K_{rend} = rendelési, vagy gyártásindítási költség

Q = vizsgált időszakban gyártandó darabok száma

k_r = rendelés feladás vagy egy sorozat indítási költsége

Amennyiben az átállási költségek nem elhanyagolhatóak, úgy célszerű egy átállás után több periódus igényét legyártani, és addig összevonni a tételeket, amíg az összes költség csökken, ezt nevezzük a legkisebb összes költség szerinti gyártás módszerének. Ha az összes költség újra növekedni kezd, érdemesebb újratekdeni a gyártást abban a periódusban. Ennek a módszernek a számítás, a **3. táblázat** alapján a következőképp néz ki:

3. táblázat – A legkisebb összes költség módszere (Forrás: Mikó, 2010)

Periódus	Rendelt mennyiség	Készlettaralék költsége	Rendelési költség	Különbség
6	54	0	400	400
6_7	102	96 (=48*2)	400	304
6_8	162	240 (2*2*60)	400	160
6_9	204	252 (=2*3*42)	400	148
6_10	270	528 (2*4*66)	400	-128
10	66	0	400	400
10_11	111	90	400	310
10_12	150	156	400	244

A legkisebb átlagköltség szerint történő gyártás módszere nagyon hasonlít az előző (legkisebb összes költség szerinti) módszerhez. Összevonjuk a periódusokat addig, amíg az egy periódusra eső átlagköltség csökken. Amennyiben az 1. periódusban gyártjuk le az 1-2 periódusra eső igényeket, akkor ennek a költsége (egyszeri átállítás + második periódus készletezési költsége) 2 periódusra oszlik el. Ha ezt az 1-3 periódusra nézzük, akkor pedig 3 periódusra oszlik el és így tovább:

$$K_{6,6} = 400, \text{ heti átlagköltség} = 400$$

$$K_{6,7} = K_{6,6} + k_{k\acute{e}sz} \cdot D_7 = 400 + 2 \cdot 48 = 496, \text{ heti átlagköltség} = \frac{496}{2} = 248$$

$$K_{6,8} = K_{6,7} + 2 \cdot k_{k\acute{e}sz} \cdot D_8 = 496 + 2 \cdot 2 \cdot 60 = 736, \text{ heti átlagköltség} = \frac{736}{3} = 245,3$$

$$K_{6,9} = K_{6,8} + 3 \cdot k_{k\acute{e}sz} \cdot D_9 = 736 + 3 \cdot 2 \cdot 42 = 988, \text{ heti átlagköltség} = \frac{988}{4} = 247$$

$$Q_6 = D_6 + D_7 + D_8 = 54 + 48 + 60 = 162$$

(2.2)

Amennyiben az egyes periódusokban az igény jelentős mértékben ingadozik, úgy célszerű a Wagner-Whitin módszert használni (az EOQ helyett). A Wagner-Whitin kritérium azt mondja ki, hogy egy periódusban kétféle dolog történhet:

- A vizsgált időszakban gyártunk, akkor az ezt megelőző időszak végére a raktár kiürül, vagyis $X_t \neq 0; I_t = 0$
- Ha van raktárkészlet, akkor a következő periódusban nem gyártunk, ez alapján $X_t = 0; I_t \neq 0$

Ezt figyelembevéve, a Wagner-Whitin módszerének a számolása a következőképp adódik, jelöljük „j”-vel azt az időszakot, melyben utoljára gyártottunk. Ez azt jelenti, hogy a „j” időszakban fogjuk legyártani a j, j+1, j+2, ...t periódusok igényét, így a raktárkészlet a következőképp adódik:

$$I_j = D_{j+1} + D_{j+2} + D_{j+3} + \dots + D_t = \sum_{w=j+1}^t D_w \quad (2.3)$$

A raktárkészlet költsége ez alapján:

$$\begin{aligned} k(j, t) &= i_j \cdot (D_{j+1} + D_{j+2} + \dots + D_t) + i_{j+1} \cdot (D_{j+2} + D_{j+3} + \dots + D_t) + \dots + i_{t-1} \cdot D_t \\ &= \sum_{v=j}^{t-1} i_v \cdot \sum_{w=v+1}^t D_w \end{aligned} \quad (2.4)$$

Az összes költség:

$$TK(1-t) = K(j-1) + A_j + k(j, t) \quad (2.5)$$

Legkisebb költség:

$$K(t) = \text{Min} \left\{ K(j-1) + \left(A_j + \sum_{v=j}^{t-1} i_v \cdot \sum_{w=v+1}^t D_w \right) \right\} = \text{Min} \{ K(j-1) + A_j + k(j, t) \} \quad (2.6)$$

Az algoritmus két számítással jár továbbá, először az 1-7. hétig vizsgálunk, kiválasztjuk, hogy melyik periódusokban érdemes gyártani és melyikben nem. Majd a 7. héttől visszamenőleg az 1. hétig megnézzük, hogy melyik periódusokban gyártsunk, hogy elérjük a legalacsonyabb összes költséget, ezt példázza a **4. táblázat**:

4. táblázat – A Wagner-Whitin módszer (Forrás: Mikó, 2010)

Sorozatindítási költség	A=400
Készletezési költség	kkész=2
t - tervezési időszak	
j - az a periódus, amelyikben utoljára gyártottunk	
legalacsonyabb összes költség	
t=10, j=10	$K(10) = A = 400$
t=11, j= 10	$K(11)=A+kkész*D11=400+2*48=496$
t=11, j=11	$K(11)=K(10)+A=400+400=800$
t=12, j=10	$K(12)=A+kkész*(D11+D12)+kkész*D12=400+2*(48+60)+2*60=400+216+120=736$
t=12, j=11	$K(12)=K10+A+kkész*D12=400+400+2*60=400+400+120=960$
t=12, j=12	$K(12)=K(11)+A=496+400=896$
t=13, j=12	$K(13)=K(11)+A+kkész*D13=496+400+2*42=496+400+84=980$
t=14, j=12	$K(14)=K(11)+A+kkész*(D13+D14)+kkész*D14=496+400+2*(42+66)+2*66=496+400+216+132=1244$
t=15, j=13	$K(15)=K(12)+A+kkész*(D14+D15)+kkész*D15=736+400+2*(66+45)+2*45=736+400+222+90=1448$
t=16, j=14	$K(16)=K(13)+A+kkész*(D15+D16)+kkész*D16=980+400+2*(45+39)+2*39=980+400+168+78=1626$

A legmodernebb megközelítés az MRP II., mely már nem csak az anyagkövetelmények kielégítéséről, hanem a gyártási folyamat komplett szoftver szintű leképezéséről szól. Az MRP II. (*Manufacturing Resources Planning*) kifejezés a „Gyártási erőforrás tervezés”-t jelent. Mivel az igények folyamatosan nőttek, így szükség volt a gyártási folyamatok szerteágazóbb megismerésére, ebből adódóan folyamatosan fejlődtek az MRP rendszerek is. Ezen rendszerek főképp a gyártás optimalizálására helyezték a hangsúlyt a nyersanyag igények és a termelési ütemtervek integrálásán keresztül. Az MRP II. rendszerek azonban nemcsak tartalmazzák a korábbi MRP rendszerek sajátosságait (**II. melléklet**), hanem egyfajta átfogó integrációt is megvalósítanak a szervezetek között (pénzügyi és munkavállalói adatok integrálása révén). A rendszer létrehozása az adatok és információk feldolgozására, integrációjára jött létre, hogy valós adatokra támaszkodva tudják a vállalatok növelni a hatékonyságukat.

Fontos beszélnünk az ERP (*Enterprise Resource Planning*) rendszerekről is, mivel ilyen rendszereket használunk a mai világban. Az komplexebb vállalati igényeket és folyamatokat lefedő rendszerek az 1990-es években jelentek meg. Ezen rendszerek már képesek voltak kielégíteni a vállalatok komplex igényeit is. Az ERP rendszerek modulokból állnak, melyek egy-egy adott területet fednek le. Eleinte az ERP a helyszíni, partikuláris adatokból dolgozott, azonban az internet megjelenésével viszont az ERP rendszerek valós idejű adatokat tudtak szállítani a lekérdezőknek. Az alapvető különbség az ERP és MRP II. rendszerek között, hogy az MRP II. alapvetően belső erőforrástervezésre és ütemezésre fókuszált, míg az ERP már képes volt összehangolni a vevői igényeket és a szállítói erőforrásokat.

A továbbfejlesztett, ERP II. rendszerekben már olyan funkciók is helyet kaptak, mint a HR (*Human Resources*), vezetői döntéstámogatás, beszállító- és vevőkezelés, szerződés

nyilvántartás, projekt nyilvántartás, ügyfélkapcsolati nyilvántartás. Ezek a kiterjesztett rendszerek már tartalmazzák ügyfélkapcsolati menedzsment rendszert, munkafolyamat leképezési rendszert és speciális iparági megoldásokat is.

A jelenlegi, modern ERP rendszerek egyik legfőbb hozománya a SaaS (*software as a service*) rendszer, melynek lényege, hogy az adatok egy internetes felhőben vannak eltárolva, melyet 0-24 bármikor el lehet érni. Az ilyen vállaltirányítási rendszerek (SAP, Oracle, JD Edwards & Co, stb.) telepítése rengeteg időt, pénzt, energiát takaríthat meg a vállalatok számára. Ezen a szoftvercsomagok távoli elérésének hála, nagyban lehet csökkenteni a beruházási költségeket.

3. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK

Ahogy az már a szakirodalmi áttekintésben is világossá vált, az MI alapú megközelítések ma még újdonságnak hatnak. Sajnos az MRP szakirodalma is igen szegényes, mivel a cikkek többsége a kialakult és bemutatott módszerek átalakulásáról, kiegészítéséről szólnak. Az általam elképzelt megoldás próbálja egyesíteni mindegyik koncepció legjobb részeit és ezáltal az ilyen módú termelésstervezés révén jelentősen csökkenhet az egy termékre jutó fajlagos költség.

A mai világban a termékleírás a kulcsa minden gyártási folyamatnak. Miből áll, milyen részegységei vannak, milyen sorrendben épül fel, milyen a termék bonyolultsági foka, stb. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre szeretnénk válaszolni, viszonylag egyszerű módon, mivel az egyszerűség is az egyik leglényegesebb aspektusa a mai világnak. Minél lényegretörőbb valami, annál inkább használják a mindennapokban, valamint a könnyű használhatóság (ergonómikus kialakítás) sem elvetendő szempont.

Az általam használni kívánt MI alapú algoritmus leginkább a legkisebb átlagköltség módszerének a megoldásaihoz konvergál, azonban ezen számítások sokkal részletesebb adatfelvételezés mellett mennek végbe, ezáltal pontos becsléseket tudunk megadni. A program a gyártási ciklusok szükséges minimális számát és az ezáltal gyártandó mennyiségek raktározási költségének minimum költségét próbálja keresni.

3.1. A használt szoftverkörnyezet - Python

A szoftver leprogramozásához elsődlegesen a Pythont tartottam alkalmasnak, mert alkalmas mind a robotikai, mind a mobil és a webes környezetben való programozásra. Könnyen elsajátítható és könnyen konfigurálható programnyelvről beszélünk, melynek a mobiltelefonok szoftverkörnyezete nyitott teret (Barua, Doshi & Hiran, 2020). Bár többféle MI alapú lehetőség adódott, mint például a genetikus vagy a gradiens módszerek, azonban a ezekhez komolyabb háttértudás, illetve számítási kapacitás lett volna szükséges. A hiperoptimalizálás módszere a Bayes-tételen alapul, mely az események valószínűségével operál, ezáltal egyszerűbben modellezhetőek az anyagszükséglettervezésnél megadott paraméterek.

A Python programozási környezetként a Jupytert választottam, mert könnyen kezelhető és felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik. Különböző Python bővítményeket töltöttem le a programozás elkezdéséhez, mint például a NumPY, Hyperopt, Random, Functools,

Pandas, stb. Ezek a bővítmények lehetővé tették, hogy a programozás során a programozandó kódsorok mennyisége jelentősen redukálódjon. A NumPy egy nyílt forráskódú kiegészítő csomag a Python nyelvhez.

Mivel alapvetően a Python nem numerikus számolásokra lett tervezve, így szükség volt egy tömbszámításokat elvégző csomagra, emiatt 2005-ben a korábbi Numarray és Numeric csomagok egyesítésével létrejött a NumPy, mely nagyon magas szintű matematikai könyvtárral rendelkezik. A Hyperopt bővítményt azért használjuk, mert ez az optimalizációhoz szükséges motor. A könyvtár a kényes keresési területeken is valós értékű, diszkrét és feltételes dimenziókat ad vissza. A Random bővítménnyel véletlenszerű számokat generálhatunk, valamint a Functools pedig magasabb rendű függvényekhez való modul, vagyis olyan függvények kezelhetők vele, melyek másik függvényekre is kihatnak. Végezetül a Pandas modult azért használjuk, mert ezzel válik lehetővé az adatfeldolgozás és elemzés, például egy Excel fájlban elkészített adattáblát ezen modul segítségével tudunk importálni a program memóriájába.

A program megírásához olyan feltételek párosulnak, mint az átláthatóság, a különböző adatbázisokból való keresés, egy *scorer* függvény megírása, mely az egyes periódusok költségét határozza meg, majd ezeket summázza a végén, a térgenerálás, valamint az algoritmus futtatása. A bemeneti adatok Excel táblából való kezelésére is alkalmasnak kellett lenni, mert ez ma a legelterjedtebb gyártáshoz használt szoftver, valamint az egyik legegyszerűbb táblakezelő.

A Python az egyike, az úgynevezett „magas-szintű” programozási nyelveknek. Ennek az ismeretéhez szükséges tudnunk, hogy a számítógép hogyan működik. A gépek a gépi nyelvet/kódot értik, ami csupa 0-ból, 1-esből és egyéb karakterek mintázatából áll, azonban ez az ember számára nehezen értelmezhető. Ha felállítanánk egy egyenest az emberi és gépi kód között, akkor a gépi kódhoz közelebb lévő nyelvek lennének az „alacsony szintű” nyelvek (pl.: C, C++), míg az emberi nyelvhez közelebb lévő a „magas szintűekhez”.

A nyelv könnyű megértését a szintaxisa adja. A szintaxis tulajdonképpen a programozási nyelv formai szabályait jelenti. Például a magyar nyelvben is vannak szabályok (mondatvégi írásjel, mondat kezdőbetűje mindig nagy, stb.), úgy ugyanígy van ez a Pythonban is, amely a tagolást behúzásokkal jelöli az egyes blokkok között. Ezek a behúzások nagyon átláthatóvá teszik a kódot. Mivel a világnyelv jelenleg az angol, így angol nyelvtudással minden kulcsszó is könnyedén megérthető (if, for, while, print, stb).

A Python egy nagyon feltörekvő és egyre népszerűbb programozási nyelv, melyet leginkább az innovatív területeken alkalmaznak. Ilyen például a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, robotika, ezért választottam én is ezt a nyelvet, mert az én általam felvetett probléma megoldására ez lesz a legalkalmasabb.

A használt keresőalgorithmus pedig nem más, mint a hiperoptimalizálás, ugyanis ennek van könyvtára a Pythonban, valamint a kezelése is egészen egyszerű és viszonylag pontos végeredményt ad. A hiperoptimalizálás továbbá több száz paraméterrel rendelkező modelleket képes nagy léptékben optimalizálni, így a jövőbeni felhasználása is sokkal jelentősebb lehet. Célunk egy adott minimum megtalálása egy egyfajta optimalizálási algoritmus felhasználásával, mely adott hiperparaméterek alapján keresi a számunkra legmegfelelőbb értékkombinációt. Többféle módszerbe is belekezdtem mint például a genetikus algoritmusba vagy a gradiens módszerbe, de ezek létrehozása sokkal bonyolultabb és problémásabb lett volna, így ez a módszer lett a befutó az egyszerűsége, valamint a jövőben való esetleges tovább fejleszthetősége miatt.

4. EREDMÉNYEK

4.1. Termék bemutatása

A terméket (szoftver) igyekeztem ennek megfelelően minél egyszerűbb (csak a bemenő adatok beírása szükséges) és átláthatóbb (grafikus kezelőfelület) módon megtervezni és a kezelését végtelenül könnyűre kialakítani. Az általam készített Python program két részből áll:

- Termékszerkezet bekérés, leírás, valamint az átfutási idők összegzése
- MRP módszer optimalizálás

A program első része a termékszerkezetekkel foglalkozik, az áttekintő mátrix alapján, mely segítségével határozzuk meg a termék felépítését, a hozzá szükséges alkatrészek és részegységek számát és minőségét, a teljes termékpalettára nézve.

A második rész pedig sokkal inkább egy adott komponens anyagszükséglettervezésének optimalizálására szolgál. Mivel a kezelhetősége ennek is egyszerű, így a felhasználónak elég csak bemenő paraméterként megadnia az igényt, költségeket és az induló raktárkészletet, a program pedig kiad egy minimalizált költségösszegzést, valamint az általa javasolt rendelési tervet.

A szoftvert azért fejlesztettem, hogy segítséget nyújtson és kiindulási alapot adjon leginkább a kisebb és közepes méretű vállalatok számára, akik nem feltétlenül használnak ERP rendszereket, melyekben szerepelhet ilyen fajta beépített modul, mind a termékszerkezet leírásra, mind pedig az anyagszükséglet optimalizálásra.

4.2. A szoftver specifikációja

Először egy adott termékszerkezet leírásához a szükséges adatok összegzésével és optimalizálásával foglalkozó számítógépes applikációt szeretném részletesebben bemutatni. A felhasználónak első lépéseként az adott termék komponenseinek áttekintő mátrixát kell meghatároznia egy Excel táblázat segítségével. Az áttekintő mátrix (**8. ábra**) esetünkben szimmetrikus a főátlóra, általános képlete $X \cdot X$ -es (ami ugyan a **8. ábrán** nem látható, mert a legutolsó sor már az egyes komponensek átfutási idejét tartalmazza), a mátrix legfelső sora a legmagasabb gyártási szintnek felel meg. A főátló alatt található az egyes komponensek numerikus mennyisége a gyártási szinteknek megfelelően, a főátló felett meg csupa nulla található, mivel a legalacsonyabb gyártási szinten lévő termékek nem tartalmazhatnak felette lévő komponenset. Figyelni kell arra, hogy az alapvetően .xlsx formátumban mentett Excel fájlt .csv (CSV – UTF8, pontosvesszővel tagolt) formátumban mentjük el, mivel ezt könnyebben tudja a Pandas beolvasni a programkódunkba. Az oszlop fejlécek jelölése a **8. ábrán** a következő: a T1(összetett termék) azt jelenti, hogy a T1 terméket felépítő legsós (nulladik) szinten (a, b, c, d) a T1-hez összesen szükséges 11 db „a”, 3 db „b”, 2 db „c” és 3 db „d” komponens, majd az első szinten (A, B, C) szükséges 3 db „A” és 1 db „B” komponens, hogy a T1 terméket felépíthessük. Fontos megjegyezni, hogy mivel a különböző szintek nincsenek differenciálva, így a táblázat további oszlopaiból derül ki, hogy az első szinten lévő pl. „A” termék milyen komponensekből épül fel, de ez nem zárja ki azt, hogy az első szinten nem szerepelhet az „a”, „b”, „c”, „d” termékek valamelyike is. A táblázat utolsó sorában az egyes termékek átfutási ideje szerepel.

	T1	T2	A	B	C	a	b	c	d
T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	3	1	0	0	0	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	2	0	0	0	0	0	0	0
a	11	3	3	2	0	0	0	0	0
b	3	6	0	3	2	0	0	0	0
c	2	0	0	2	0	0	0	0	0
d	3	3	1	0	1	0	0	0	0
Atfutasi_ido	2	4	2	3	2	1	2	3	4

8. ábra – Az áttekintő mátrix példa (Forrás: saját szerkesztés)

Második lépésként importáljuk a Pandas bővítményt (**9. ábra**), valamint egy változóba (product_structure) elmentjük és importáljuk a korábban elmentett .csv kiterjesztésű fájlt. A fájl elérési útvonalát is meg kell adni, vagyis egy olyan könyvtárba kell elmentenünk a .csv kiterjesztésű fájlt, amit a programban is vissza tudunk keresni. Figyelnünk kell arra, hogy ha a szeparációs (sep=';') változót nem állítjuk át, úgy sokkal kevésbé lesz áttekinthető a bekért táblázat, mivel pontosvesszőkel választaná el az összes egymás mellett lévő adatot, valamint a végén eltüntetjük a sorszámokat.

```
import pandas as pd

product_structure= pd.read_csv(r'C:\Users\infob\SZAKDOGA\termekszerkezet.csv', sep=';', index_col=0)

product_structure
```

9. ábra – A termékszerkezet program első része (**Forrás:** saját szerkesztés)

Harmadik lépésként végezhetünk szimpla beolvasási teszteket (**10. ábra**), például kíváncsiak vagyunk az áttekintő mátrix egyik elemére (**8. ábra**), mondjuk a „B” jelű termékről szeretnénk megtudni, hogy hány darab „c” komponens tartalmaz. A mélység és a szélesség megfelelő sorrendjének megadásával vagyunk képesek a táblázatból a keresett cellát kiolvasni, és akár ezt az elemet elmenteni egy változóba (pl.: product_structure.iloc[7, 5] = x, vagyis a táblázat 7. sorában lévő 5. elem legyen mostantól az x változóba elmentve).

```
product_structure.iloc[7,5] #cella --> melyseg, szelesseg

product_structure.iloc[9] #sor --> tegyük fel a 9. az utolso sor, ebben szerepelnek az atfutasi idok
```

10. ábra – Kiolvasási lehetőségek (**Forrás:** saját szerkesztés)

Azonban nem csak egy cellát, hanem egy sort is teljes mértékben ki tudunk olvasni, ami például nagyon fontos lehet, ha az adott termék és a komponenseinek az átfutási idejeire vagyunk kíváncsiak. (**11. ábra**)

```
T1    2
T2    4
A     2
B     3
C     2
a     1
b     2
c     3
d     4
Name: Atfutasi_ido, dtype: int64
```

11. ábra – Az összes komponens átfutási ideje (külön-külön)
(**Forrás:** saját szerkesztés)

Negyedik lépésként pedig összegezni tudjuk az átfutási időket, melyek a megrendeléstől a kiszállításig eltelt időt jelentik. Jelen esetben az átfutási idő hét napos időszak (vagyis egy hét). Ha tudjuk, hogy például a termékünk összeáll egy T1 és két T2 részből, valamint az T1 tartalmaz három darab A és egy darab B részt, illetve a T2 egység is tartalmaz egy darab A komponenst, így az átfutási időket összegeznünk kell, hogy megkapjuk a késztermékünk teljes átfutási idejét. Azonban nem csak a termékünk, hanem az azt felépítő részegységeknek is lehet átfutási ideje, valamint az azokat felépítő komponenseknek is. Azonban a termékszinteket differenciálni általánosságban egy Excel fájlban csak nagyon nehezen lehet, így célszerűbb az egyes szinteken lévő leghosszabb átfutási időekkel rendelkező komponensek átfutási idejét összeadni (feltételezzük, hogy egyszerre rendeljük meg mindig az adott alkatrészeket), így megkapva a késztermék teljes átfutási idejét (**12. ábra**).

```
searched_component = input("A keresett komponens neve: ")
if searched_component not in product_structure.columns:
    print("Nincs ilyen nevű komponens.")
else:
    col = product_structure[searched_component]
    print('A választott komponens átfutási ideje: {}'.format(col.iloc[-1]))
```

```
A keresett komponens neve: T2
A választott komponens átfutási ideje: 4
```

12. ábra – Egy adott komponens átfutási ideje (**Forrás:** saját szerkesztés)

A program másik része az optimalizálási algoritmus, melynek célja a bemenő adatok alapján meghatározni a legalacsonyabb költséget. Amennyiben már meg van határozva a gyártási tervből adódó komponens igényünk (`need_per_period_array`), valamint az induló raktárkészletünk (`initial_leftover`) is, továbbá tudjuk a sorozatindítási (`start_producing_cost`) és készletezési költségeket (`storage_unit_cost`), úgy az optimalizációs program bemenő adatai készen vannak. Ezt követően az alábbi dolgokat kell futtatni: először importáljuk a szükséges bővítményeket (**13. ábra**).

```
import numpy as np
import random
from hyperopt import fmin, tpe, hp, STATUS_OK, Trials, rand
from functools import partial
from typing import Any, Dict, List
```

13. ábra – Az optimalizáláshoz használt bővítmények

(**Forrás:** saját szerkesztés)

Mivel a bemenő paramétereket már meghatároztuk, így azokat csak be kell írni a programba, így megadva a kiinduló adatokat (**14. ábra**). Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben az egyes rendelt darabok árát is figyelembe akarjuk venni, úgy erre is ad lehetőséget a program. Azonban ez csak a már meglévő gyártási terv alapján meghatározott komponensigény összegének és az egy darab termék árának a szorzatával növeli meg a kiinduló költségeket. Amennyiben csak a gyártási és raktározási költségeket akarjuk kiszámoltatni vele, úgy szimplán a darabköltséghez azt írjuk, hogy 0 (`unit_produce_cost = 0`). Ha még a *evaluation rounds* (keresés számát) is be akarjuk állítani, azt ugyanúgy érdemes itt megadni (`num_evals`). A rendelési igényt (bruttó igény) a felhasználó határozza meg, és az adott periódusokban lévő igény számát kell vesszővel elválasztva két szögletes zárójel közé beírunk a *need_per_period_array* mellé, valamint az induló raktárkészlet nagyságát is a felhasználó adja meg, vagyis, hogy az adott termékből mennyi van még raktáron, a továbbiakban pedig a nettó igényt a *scorer* függvény fogja kiszámolni (bruttó igény – raktárkészlet).

```
need_per_period_array = [66, 42, 60, 42, 66, 45, 39] #bruttó igény
initial_leftover = 12 #induló raktárkészlet
unit_storage_cost = 2 #raktározási költség
unit_produce_cost = 0 #darabköltség
start_producing_cost = 400 #sorozatindítási költség
num_evals = 2500 #futások száma
```

14. ábra – A bemenő adatok (**Forrás:** saját szerkesztés)

Ezt követően definiáljuk a *scorer* függvényt, ami a teljes matematikát írja le az egyes periódusokra. A *scorer* függvény a *prod_period*-ot keresi, vagyis azt a mennyiséget, amit az optimalizálás végén akarunk megkapni (egy olyan vektor, amelynek hossza a bemenő igénynek megfelelő és összege a bemenő igény teljes összegének és az induló raktárköltségnek a különbsége), vagyis ez a célfüggvényünk. Ezt úgy számítja, hogy a költségeket próbálja minimalizálni. Legelőször a *scorerbe* beírjuk, hogy minden egyes periódusban legyen meg a szükséges igény, vagyis a raktárkészlet és az adott periódusban legyártandó mennyiség mindig legyen legalább annyi, amennyi az adott periódusban az

igény. Amennyiben ez nincs meg, úgy a függvény az *np.inf*-et fog visszaadni, vagyis az adott periódus igényét nem sikerül kielégíteni, tehát hibás a futtatás.

```
def scorer_function(
    args: List[int],
    need_per_period_array: np.ndarray,
    start_producing_cost: float,
    unit_storage_cost: float,
    unit_produce_cost: float,
    initial_leftover: int,
) -> float:
    produced_per_period_array = args
    leftover: int = initial_leftover
    storage_total_cost: float = 0
    start_producing_total_cost: float = 0
    unit_total_cost: float = 0

    for prod_period, need_period in zip(
        produced_per_period_array, need_per_period_array
    ):
        prod_period = max(0, prod_period)
        if leftover + prod_period < need_period:
            return {
                'loss': np.inf,
                'status': STATUS_OK
            }

        # storage cost, raktarkoltseg
        leftover += prod_period - need_period
        storage_total_cost += leftover * unit_storage_cost

        #print(Leftover)

        # start producing cost, sorozatinditasi koltseg
        if prod_period > 0:
            start_producing_total_cost += start_producing_cost
            # unit cost - gyartasi ktg
            unit_total_cost += prod_period * unit_produce_cost

    return {
        'loss': sum([storage_total_cost, start_producing_total_cost]),
        'status': STATUS_OK,
        'input': args
    }

objective_function = partial(
    scorer_function,
    need_per_period_array=need_per_period_array,
    start_producing_cost=start_producing_cost,
    unit_storage_cost=unit_storage_cost,
    unit_produce_cost=unit_produce_cost,
    initial_leftover=initial_leftover)
```

15. ábra – A *scorer* függvény kódja (Forrás: saját szerkesztés)

Ezt követően megnézi a függvény, hogy az adott periódusban van-e maradék a raktárkészletben. Amennyiben van, úgy az ott lévő darabszámot megszorozza a raktárköltséggel. Végezetül pedig megvizsgáljuk, hogy ha egy periódusban van gyártás, akkor az adott periódusban van egy sorozatindítási költségünk is. Legvégül pedig összegezzük az egyes periódusok összes készletezési- és sorozatindítási költségét, majd az létrehozuk az *objective_function* függvényt, hogy a jövőben csak ennek a meghívásával tudjunk hivatkozni a teljes *scorer* függvényre és a bemenő paraméterekre (15. ábra).

4.3. A szoftver próbatesztelése

A próbatesztelés első lépéseként a smoke tesztet hajtjuk végre, mely segítségével ellenőrizni tudjuk a *scorer* függvény helyességét, így ellenőrizve, hogy az általunk leírt függvény jól működik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a smoke teszt, leginkább a programozók számára fontos, mivel nekik ad egy visszajelzést, hogy az általuk leírt algoritmus/függvény/kód megfelelően működik. A smoke test mindig a megadott adatoktól

függ, a saját magam által végzett egyik teszt során megadott adatok a következők: bruttó igény = [20,20,20,20,20,20], vagyis a bruttó igényünk egy olyan 6 hetes periódus, melynek minden periódusában 20 terméket kell leadnunk. Az induló raktárkészlet pedig 12 db, vagyis az első periódusban már 12 darab termék rendelkezésünkre fog állni. **(16. ábra)**.

Smoke tests

```
In [132]: objective_function(args=[20,20,20,20,20,20])["loss"] == 1996
          #print(objective_function(args=[20,20,20,20,20,20])["loss"])
```

```
Out[132]: True
```

```
In [136]: objective_function(args=[20,20,20,20,20,20])["loss"] < objective_function(args=[20,20,120,20,20,20])["loss"]
```

```
Out[136]: True
```

16. ábra – A kód megfelelésének ellenőrzése (Forrás: saját szerkesztés)

Az optimalizáláshoz használt algoritmus az úgynevezett Hyperopt, mely az ún. hiperoptimalizálás módszerét alkalmazza a Bayes-tétel törvényszerűségei szerint. A Bayes-tétel lényege, hogy az eseményeknek a kimeneteleit vizsgálja oly módon, hogy a korábban kapott esemény kimenetelekkel is kalkulál. A Bayes-tétel a következőképp néz ki:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (4.1)$$

ahol $P(A)$ az A esemény valószínűsége és $P(B)$ pedig a B esemény bekövetkezési valószínűsége, és a kettő valószínűségnek az összege adja ki a 100%-ot.

A hiperoptimalizálás lényege, hogy a megadott háromdimenziós térben, amely XYZ tengelyeken belül van, a bemeneti adatok alapján kikalkulálja az optimális térrészletet. Ezen az új térrészleten belül egy újabb számítás során már pontosabb becslést fog végezni az előző mérés alapján **(17. ábra)**. Összegezve tehát a hiperoptimalizáló algoritmus minden egyes számítással pontosabb és pontosabb becsléseket tud adni egy adott jelenséggel kapcsolatban, jelen esetben az MRP számítással foglalkozva.

17. ábra – A hiperoptimalizálás grafikus értelmezése

(**Forrás:** saját szerkesztés, a López, 2021 alapján)

A hiperoptimalizálás első lépéseként generálnunk kell egy teret, melyben a hiperparamétereknek megfelelő megoldást keressük, a térben csak különböző eseményeket hozunk létre. Az általam készített szoftver esetében kétféle teret hoztam létre (**18. ábra**), két különböző előnnyel. Az ábrán látható, hogy míg a pirossal jelzett szintvonalak körül véletlenszerűen veszünk lehetőségeket, úgy a kék esetében sokkal inkább korrelálnak a mintavételek egy adott pont felé, ami a mi esetünkben a globális minimum.

18. ábra - A terek összehasonlítása (**Forrás:** Wikimedia Commons)

Az első tér a *nested* tér (**19. ábra**), melynek előnye, hogy gyorsan ad vissza egy megoldást, a futási sebessége olyan 154 eset/másodperc, amely egészen gyorsnak mondható, ugyanakkor a futási sebesség nagyban függ a használt számítógép erősségétől is. A teszt

során a vizsgált tér nagyságát 2500 esetre állítottam, így nagyjából a *nested* térben 16 másodperc alatt talál a hiperoptimalizáló algoritmus egy megoldást. A *nested* térben generált események véletlenszerűek, az egyes esetek nem függenek össze, így a pontossága nem a legjobb. Mivel a mai világban mindig kénytelenek vagyunk kompromisszumokat kötni, így én ebben az esetben a gyorsaságra koncentráltam.

```
def generate_search_space_nested(need_per_period_array: np.ndarray, nested: bool = True) -> Dict[str, Any]:
    total_need = sum(need_per_period_array)-initial_leftover
    space = []
    for i, need in enumerate(need_per_period_array):
        space.append(0)
        space[i] = hp.quniform(f"param_{i}", -total_need, total_need - sum(need_per_period_array[k] for k in range(0, i)), 1)
    return space
```

19. ábra – A véletlenszerű térgenerálás kódja (Forrás: saját szerkesztés)

A másik esetben sokkal inkább a pontosságot vettem figyelembe, azonban ennek a futási ideje sokkal lassabb. A *simple* tér (20. ábra) lényege, az úgynevezett TPE (*tree-structured parzen estimator*) algoritmus, mely a szekvenciális modell alapú globális kereső algoritmusok (*SMBO – Sequential Model-Based Global Optimization*) egyike. A módszer lényege, hogy a véletlenszerű és rácskeresési módszerekkel ellentétben, a TPE esetében néhány kezdeti meggyőződéssel megállapíthatjuk a legjobb modell hiperparamétereinket és elvi módon frissítjük ezeket, miközben megtanuljuk, hogy ezen hiperparaméterek hogyan befolyásolják a modell működését. Ahelyett tehát, hogy próbálgatással (*random search – véletlenszerű*) keresnénk a legjobb hiperparaméterkészletet, a kapott lehetőségeink egymástól függenek, így van egyfajta korrelálás egy adott eredmény felé. Ennek a módszernek a hátránya, hogy sokkal lassabb, mint az előző, azonban jobb eredményeket kapunk vele. Az átlagos futási sebessége a TPE algoritmus alapján vett *simple* térnek az én gépem esetében 22 perc és 15 másodperc, valamint a futási sebesség 1,891 eset/mp.

```
def generate_search_space_simple(need_per_period_array: np.ndarray) -> Dict[str, Any]:
    total_need = sum(need_per_period_array)-initial_leftover
    space = []
    for i, need in enumerate(need_per_period_array):
        space.append(0)
        space[i] = hp.quniform(f"param_{i}", -total_need, total_need, 1)
    return space
```

20. ábra – A TPE térgenerálás kódja (Forrás: saját szerkesztés)

Még érdemes a térgeneráláshoz hozzáfűzni, hogy eleinte olyan vektorokat is visszaadott a függvény a futtatás után, aminek az teljes összege meghaladta az általunk megadott bemenő paraméterek összegét (bruttó igény összegezve az összes periódusra, valamint az induló raktárkészlet összege), így azonnal többletgyártási költségeket okozva nekünk. Ennek


```

trials_simple_list = [Trials() for _ in range(10)]
for trial in trials_simple_list:
    best = fmin(
        objective_function,
        space=space_simple,
        algo=tpe.suggest,
        max_evals=num_evals,
        trials=trial)
    print(best)

```

```

100% ██████████ 2500/2500 [25:43<00:00, 1.62trial/s, best loss: 1696.0]
{'param_0': 163.0, 'param_1': -337.0, 'param_2': -119.0, 'param_3': 192.0, 'param_4': -63.0, 'param_5': -352.0, 'param_6': -11.0}
100% ██████████ 2500/2500 [25:02<00:00, 1.66trial/s, best loss: 2012.0]
{'param_0': 271.0, 'param_1': -330.0, 'param_2': -124.0, 'param_3': -249.0, 'param_4': -262.0, 'param_5': 85.0, 'param_6': -183.0}
100% ██████████ 2500/2500 [23:44<00:00, 1.75trial/s, best loss: 1690.0]
{'param_0': 162.0, 'param_1': -176.0, 'param_2': -221.0, 'param_3': 193.0, 'param_4': -201.0, 'param_5': -293.0, 'param_6': -299.0}
100% ██████████ 2500/2500 [23:03<00:00, 1.81trial/s, best loss: 1654.0]
{'param_0': 205.0, 'param_1': -74.0, 'param_2': -266.0, 'param_3': -188.0, 'param_4': 151.0, 'param_5': -44.0, 'param_6': -124.0}
100% ██████████ 2500/2500 [20:28<00:00, 2.04trial/s, best loss: 1668.0]
{'param_0': 206.0, 'param_1': -306.0, 'param_2': -38.0, 'param_3': -83.0, 'param_4': 151.0, 'param_5': -202.0, 'param_6': -267.0}
100% ██████████ 2500/2500 [21:08<00:00, 1.97trial/s, best loss: 1730.0]
{'param_0': 170.0, 'param_1': -331.0, 'param_2': -226.0, 'param_3': 184.0, 'param_4': -340.0, 'param_5': -317.0, 'param_6': -110.0}
100% ██████████ 2500/2500 [19:52<00:00, 2.10trial/s, best loss: 1662.0]
{'param_0': 206.0, 'param_1': -280.0, 'param_2': -326.0, 'param_3': -69.0, 'param_4': 150.0, 'param_5': -202.0, 'param_6': -117.0}
100% ██████████ 2500/2500 [19:41<00:00, 2.12trial/s, best loss: 1682.0]
{'param_0': 162.0, 'param_1': -154.0, 'param_2': -76.0, 'param_3': 192.0, 'param_4': -152.0, 'param_5': -352.0, 'param_6': -165.0}
100% ██████████ 2500/2500 [19:55<00:00, 2.09trial/s, best loss: 1702.0]
{'param_0': 164.0, 'param_1': -259.0, 'param_2': -96.0, 'param_3': 191.0, 'param_4': -276.0, 'param_5': -291.0, 'param_6': -25.0}
100% ██████████ 2500/2500 [23:50<00:00, 1.75trial/s, best loss: 1678.0]
{'param_0': 205.0, 'param_1': -39.0, 'param_2': -292.0, 'param_3': -267.0, 'param_4': 155.0, 'param_5': -304.0, 'param_6': -234.0}

```

22. ábra – A *Simple* algoritmus futtatása (Forrás: saját szerkesztés)

A *simple* tér esetében látható, hogy a futási idő sokkal hosszabb, azonban kedvezőbb eredményeket kapunk. Ugyan a tényleges globális minimumot 2500 eset vizsgálatával nem kapjuk meg a korábban említett okok miatt, azonban kapunk egy elég jó megoldást, viszonylag rövid idő alatt. A két esetben kapott eredményeket pedig az Excel segítségével elemeztem (pl. átlagok).

A 21. és 22. ábrán a *best loss* írja, hogy a keresés lefuttatása után melyik volt a legjobb eredmény, amit talált. A *best loss* minden esetben a teljes költséget jelenti, míg az alatta lévő *param_1*, *param_2*, stb tartalmazó tömbben a keresés által a legjobb lehetőséghez tartozó gyártási feladatot adja vissza, ahol ha egy paraméter mellett negatív szám szerepel, azt akkor nullának kell tekinteni.

A hiperoptimalizálás lépéseit a 23. ábrán összegzem. Első lépésként megadjuk az adatokat és leírjuk a költséget meghatározó *scorer* függvényt, majd az bemenő hiperparaméterek alapján generálunk egy teret, melyben a minimum értéket keressük. A minimum megtalálása után az algoritmus visszaadja a térben talált minimum költséget és a hozzá tartozó gyártási tervet (tömb), mely minden esetben ugyanolyan hosszú, mint a bemenő paraméternek megadott bruttó igény (*need_per_period_array*).

23. ábra – A hiperoptimalizálás lépései (Forrás: saját szerkesztés)

4.4. A szoftverfelhasználás korlátai

Bár a szakdolgozatom a programkódról szól, nem szabad megfeledkeznünk annak korlátairól sem. Tudniillik az MRP módszerek nem használhatóak minden esetben, mint például egy egyedi igényeken alapuló konyhabútor tervezésénél és gyártásánál. Mindemellett egyes cégek, kifejezetten a nagyvállaltok az MRP módszerek helyett

leginkább az ERP rendszereket részesítik előnyben, vagyis a szoftverünk jósága ebben a szegmensben igen korlátozott, mivel az ERP rendszerekben is meg lehet ez a funkció.

A különböző MRP koncepciók között ez a szoftver leginkább a tologyártás esetében lehet hasznos, vagyis mind a húzó, mind pedig az egyedi gyártás esetében a szoftver felhasználása korlátozott. Az egyedi gyártás esetén nincs szükségünk folyamatos anyagutánpótlásra, így annak tervezésére sem.

A termékszerkezetek felépítéséből adódóan az egyes termékszintek meghatározása igen nehézkes, mivel a termékkomponensek differenciálását a szoftverünk esetében Excel táblában kell elvégezni. Ezáltal csak és kizárólag numerikus karaktereink lesznek, melyek mögött csak az adott komponens átfutási ideje szerepel, külön-külön. Emiatt a komplett késztermék teljes átfutási idejét nem minden esetben tudjuk kiszámolni, de majdnem pontosan becsülni igen, úgy, hogy az egyes szinteken lévő leghosszabb átfutási idővel rendelkező komponensek átfutási idejét összegezzük. Az optimalizációs algoritmus esetében a globális minimum³ megtalálásához nagyon nagy teret kell átvizsgálnunk, melyet a keresések számával (*num_evals*) tudunk megtenni, azonban minél nagyobb ez a szám, úgy a futásidő nagyságrendekkel megnövekedhet. A program jelen keretek között nem bővíthető tovább, mivel új paramétereket a felhasználó nem adhat hozzá, így ennek a prototípusnak a legnagyobb korlátja, hogy a jelenleg megadott attribútumok alapján tud csak számolni, tehát nem képes olyan dinamikus változó tényezőkkel kalkulálni, illetve egy esetleges termékfejlesztés során létrejövő új termékszint vagy termékkomponens változásokkal sem.

³ az adott térben szereplő legoptimálisabb érték

5. KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK

Amikor e sorokat írom már nem beszélhetek arról, hogy az Ipar 4.0 küszöbén állunk, mivel az ipar digitalizációja gőzerővel folyik, illetve már az Ipar 5.0 eljövételét várja sok elemző. A digitalizáció egybeforrt a gyártási technológiák folyamataival, amely hazánkban leginkább az autógyártásban érhető tetten. Az ember által ellenőrzött gyártási folyamatokat ma már MI rendszerek végzik, amely megtalálható a minőségbiztosítás, biztonságtechnika, illetve az auditálás egyes folyamataiban. Véleményem szerint ezek a digitalizációs törekvések az ipar egyre több szegmensébe fognak eljutni, ez pedig utat nyithat az Ipar 5.0-hoz, ugyanezek az események játszódhatnak le különböző szolgáltatóipari szektorokban is, ez pedig a társadalmi elfogadottságát növeli a mesterséges intelligencia alapú technológiáknak.

A gyártási technológiák mellett fontos szerep jut a gyártási koncepcióknak is, mivel ezek határozzák meg az alapanyagtól a késztermékig vezető utat, melyet megvásárol a vevő. A gyártási koncepciók egyik meghatározó eleme az alapanyag-szükséglet ismerete és megfelelő tervezése. Az alapanyag-szükséglet tervezés nem minden esetben von maga után komolyabb számítási feladatokat, ilyenek például az vevői igényekre támaszkodó egyedi termékgyártás. Ellenben a tologyártás esetén már nem lehet megfelelő tervezés nélkül beindítani a gyártást, valamilyen MRP módszerhez kell folyamodnunk. Ugyan, ezekre az MRP módszerekre már léteznek nagyon jó matematikai megoldások, mint például a Wagner-Whitin módszer vagy az EOQ modell, azonban ezek nem feltétlenül jelentik, hogy az adott gyártási folyamat költsége az általuk leírt képletek alapján a legkisebbek.

Emiatt született ez a program, hogy ezekre a matematikai modellekre alternatívát nyújtson. További problémát jelent, hogy ezeket a matematikai modelleket legjobb tudomásom szerint nem öntötték még alkalmazás/szoftver formájába, vagyis nem biztos, hogy létezik jelenleg olyan applikáció, melynek segítségével egy adott gyártási folyamathoz megfelelő megoldást nyújtaná. Szakdolgozatom keretén belül ezt a hiányt próbáltam betölteni egy más nézőpontú koncepció segítségével. Az általam fejlesztett szoftver is jól példázza, hogy komplex mesterséges intelligencia alapú algoritmusok felhasználásával pontos számítások végezhetőek, melyek tényleges segítséget nyújthatnak egy MRP feladat ellátásához.

Reményeim szerint a jövőben ez az MI alapú szoftveres megoldás el fog terjedni, melynek csíráit már a szakirodalom is tartalmazza. Ahogy már kifejtettem az „A szoftverfelhasználás korlátai” fejezetben, az általam lekódolt prototípus még jelentős

fejlesztésre szorul, mivel még nem kidolgozott teljesen, ezáltal még nem tudja betölteni egy ipari szoftver szerepét. A szoftver lefutási idejének redukálása mindenképpen előremutató lenne, a hiperoptimalizáláshoz tartozó tér egyes térrészleteinek a kizárásával. A programba a már korábban említett logisztikai, árfolyam, kapacitás és egyéb korlátok és változók beállíthatóságával növelhető a hatékonysága.

A jelenlegi, változó gazdasági helyzetben (munkaerőhiány, emelkedő rezsiköltségek, infláció) a versenyképesség megőrzésének kulcsa a gyártási kapacitás megfelelő kihasználása és a hatékonyság növelése. Ehhez az MRP szoftver megfelelő alapot nyújthat a későbbiek során (a tervezett fejlesztések elvégzését követően).

6. ÖSSZEFOGLALÁS

A mai világban az ipar 4.0 térhódítása révén rengeteg új eszköz került a birtokunkba, hogy a mindennapi életünk problémáit megkönnyíthessük, mint például a „big data”, felhő alapú számítás vagy a mesterséges intelligencia, mely gyors számítási és tanulási módszereivel nagyban megkönnyítheti az ember életét, annak révén, hogy a digitális rutinfeladatokat elvégzi.

A mai fogyasztói társadalmunk révén a gazdaság jelentősen átalakult, ennek köszönhetően a gyártási folyamatok különböző koncepciók mentén változtak az adott termékkategóriák alapján. A gyártáshoz különböző tervek és becslések szükségesek, hogy elkerülhessük a felesleges raktározási költségeket vagy a termék nagyarányú felhalmozását. A gyártórendszereket üzemeltető cégek szakemberei ennek érdekében különböző ún. MRP (Materials Requirements Planning) számításokat végeznek, azonban ezek csupán könyvelési/matematikai képlet alapúak, melyek nem adnak pontos becsléseket. Erre megoldás lehet egy mesterséges intelligencia alapú MRP szoftver, mely a tologyártási- és tömeggyártási vállalatok számára jelenthet nagy előnyt, emiatt a szakdolgozatomban ezzel foglalkoztam.

A becslési pontosság növelése, illetve a járulékos költségek minél alacsonyabbra szorítása érdekében, egy Python nyelven írt mesterséges intelligencia alapú algoritmust tartalmazó szoftvert hoztam létre, mely egyesíti a különböző MRP koncepciók legjobb tulajdonságait és a becslési pontossága egy megadott számítási térben keresi a legjobb megoldást. A szoftverrel a célom az, hogy azon kis és középvállalkozások melyek nem használnak ERP-t egy olyan eszközhöz jussanak hozzá mely alkalmas a hatékonyságnövelésre és a gyártási kapacitás minél jobb kihasználtságának elérésére. Ez által a gazdaság folyton változó körülményeire való alkalmazkodáshoz és versenyben maradáshoz is hozzájárulhat.

Igyekeztem egy minél letisztultabb, egyszerűbb optimalizációs szoftvert létrehozni, hogy az anyagszükséglet tervezését gyorsabban és pontosabban lehessen becsülni. Ennek a legnagyobb előnye, hogy az anyagszükséglet olcsóbbá válhat és gyors megoldást nyújt egy, a felhasználó által megadott paraméterek (igény, költségek) alapján. Végül, de nem utolsó sorban az anyagszükséglet tervezés egyik fontos aspektusa a termékszerkezet leírás is, mivel egyidejűleg többfajta terméket is gyárthatunk, melyek a későbbiekben egy nagyobb, összetett termék részeivé válhatnak.

7. SUMMARY

In today's world thanks to expansion of Industry 4.0, we have gained lots of new tools to ease to problems of everyday lives, such as „big data”, cloud computing or artificial intelligence, which can greatly facilitate human problems with it's fast calculation and learning methods, by performing routine digital tasks.

Thanks to our consumer society nowadays, the economy has changed significantly, as a consequence the production processes have changed along different concepts, based on the given product categories. Production requires different plans and evaluations to avoid unnecessary storage cost or large-scale stocks of products. To end this problem, the specialists of the companies are using MRP (Materials Requirements Planning) calculations, which are rather only based on accounting/mathematical formulas, which do not provide the most accurate estimates. An AI-based MRP software could be a solution to this, which can be a great advantage for push manufacturing and mass production companies, which is why I dealt with this problem in my bachelor thesis.

In order to increase the estimation accuracy and keep the additional costs as low as possible, I created a software containing an artificial intelligence-based algorithm written in Python, which combines the best features of different MRP methods and whose estimation accuracy searches for the best solution in a given calculation space. My goal with the software is, that small and medium-sized enterprises that do not use ERP have access to a tool, that is suitable for increasing efficiency and achieving the best possible utilization of production capacity. In this way you can also contribute to adapting to the ever-changing conditions of the economy and staying competitive.

I tried to create an optimization software that was as clean and simple as possible, so that the planning of material requirements could be estimated more quickly and more accurately. The biggest advantage of this is that the material requirement can become cheaper and provides a quick solution based on the parameters specified by the user (demands and costs). Last but not least, one of the most important aspects of material requirements planning is the description of the product structure, since we can produce several types of products at the same time, which might later become parts of a larger, complex product.

IRODALOMJEGYZÉK

- [1] W. Leszl, Aristotle's Logical Works and His Conception of Logic, *Topoi*. 23 (2004) 71–100. <https://doi.org/10.1023/b:topo.0000021384.02544.1e>.
- [2] M. Dendrinou, Concept predications and hierarchies in Aristotelian Organon: A philosophical ontology presented in terms of a software ontology, *Philos. Readings*. 14 (2022) 64–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7030239>.
- [3] W.S. McCulloch, W. Pitts, A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, *Bull. Math. Biol.* 52 (1990) 99–115. <https://doi.org/10.1007/BF02459570>.
- [4] A.M. Turing, Computing machinery and intelligence, in: J.B. Copeland (Ed.), *Essent. Turing Semin. Writings Comput. Logic, Philos. Artif. Intell. Artif. Life Plus Secrets Enigm.*, Oxford University Press, Oxford, England, 2012: pp. 433–464. <https://doi.org/10.1525/9780520318267-013>.
- [5] G.M. Buzás, A mesterséges intelligencia története, *Cent. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* 7 (2021) 121–127. <https://doi.org/10.33570/ceujgh.7.2.121>.
- [6] A.N. Ramesh, C. Kambhampati, J.R.T. Monson, P.J. Drew, Artificial intelligence in medicine, *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 86 (2004) 334–338. <https://doi.org/10.1308/147870804290>.
- [7] J. Yin, K.Y. Ngiam, H.H. Teo, Role of Artificial Intelligence Applications in Real-Life Clinical Practice: Systematic Review, *J. Med. Internet Res.* 23 (2021) e25759. <https://doi.org/10.2196/25759>.
- [8] M.C. Horowitz, G.C. Allen, E. Saravalle, A. Cho, K. Frederick, P. Scharre, Artificial Intelligence and International Security, *Artif. Intell. Int. Secur. Ser.* (2018) 1–28.
- [9] W. Hall, J. Pesenti, Growing the artificial intelligence industry in the UK: recommendations of the review, 2017. <https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk/recommendations-of-the-review> (letöltve: June 8, 2023).
- [10] Ipar 4.0 Technológiai Központ, Ipar 4.0, (2019). <https://www.ipar4.bme.hu/ipar-4-0/#page-content> (letöltve: June 8, 2023).
- [11] C. Roser, A critical look on Industry 4.0 | AllAboutLean.com, All About Lean. (2015). <https://www.allaboutlean.com/industry-4-0/> (letöltve: June 7, 2023).
- [12] I. Fülepi, G. Nick, T. Várgedő, Zászlón a digitalizáció - Ipar 4.0, *Új Magyar. Közigazgatás*. 11 (2018) 45–55. <https://eprints.sztaki.hu/9523/> (letöltve: May 30, 2023).
- [13] G. Nick, Az ipar 4.0 a modern iparban és a német iparpolitikában, in: G. Lux (Ed.), *Ipari Középvállalatok És Területi Versenyképesség*, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2019: pp. 1–18. https://www.bmbf.de/pub_hts/HTS_Broschure_Web.pdf (letöltve: May 30, 2023).
- [14] W. Goddard, History of IoT: What It Is, How It Works, Where It's Come From, and Where It's Going, *ITChronicles.Com.* (2019). <https://itchronicles.com/iot/history-of-iot-what-it-is-how-it-works-where->

- its-come-from-and-where-its-going/?cv=1 (letöltve: May 30, 2023).
- [15] W.A. Günther, M.H. Rezazade Mehrizi, M. Huysman, F. Feldberg, Debating big data: A literature review on realizing value from big data, *J. Strateg. Inf. Syst.* 26 (2017) 191–209. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.07.003>.
- [16] J. Osborne, *Internet of things and cloud computing*, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781119173601.ch42>.
- [17] G. Büchi, M. Cugno, R. Castagnoli, Smart factory performance and Industry 4.0, *Technol. Forecast. Soc. Change.* 150 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119790>.
- [18] J. Oláh, J. Popp, E. Erdei, Az Ipar 5.0 megjelenése: ember és robot együttműködése, *Logisztikai Trendek És Legjobb Gyak.* 5 (2019). <https://doi.org/10.21405/logtrend.2019.5.1.12>.
- [19] K.L. Hui, P.Y.K. Chau, Classifying Digital Products, *Commun. ACM.* 45 (2002) 73–79. <https://doi.org/10.1145/508448.508451>.
- [20] M. Tiwari, Bill of Material Concept, <Http://Teamcenterplm.Blogspot.Com>. (2014). <http://teamcenterplm.blogspot.com/2014/01/bill-of-material-concept.html> (letöltve: May 30, 2023).
- [21] X. Chen, S. Gao, Y. Yang, S. Zhang, Multi-level assembly model for top-down design of mechanical products, *CAD Comput. Aided Des.* 44 (2012) 1033–1048. <https://doi.org/10.1016/j.cad.2010.12.008>.
- [22] L. Sisney, Top-down vs. Bottom-up Hierarchy: Or, How to Design a Self-Managed Organization, <Https://Organizationalphysics.Com>. (2016). <https://organizationalphysics.com/2016/10/13/top-down-vs-bottom-up-hierarchy-or-how-to-build-a-self-managed-organization/> (letöltve: May 30, 2023).
- [23] S. Goguelin, J.M. Flynn, V. Dhokia, A bottom-up design framework for CAD tools to support design for additive manufacturing, *Smart Innov. Syst. Technol.* 52 (2016) 411–421. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32098-4_35.
- [24] B. Mikó, *Termelésirányítás a gépiparban*, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, 2010.
- [25] G. Kovács, P. Tamás, *Termelési folyamatok bemutatása és vizsgálata*, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet, Miskolc, 2015. https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/60/59/dd/1/Termelési_foly_bemutatasa_es_vizsgálata_KGY_T_P.pdf (letöltve: May 30, 2023).
- [26] T. Barua, R. Doshi, K.K. Hiran, *Mobile applications development: With python in kivy framework*, De Gruyter, 2020. <https://doi.org/10.1515/9783110689488>.
- [27] F. López, HyperOpt: Hyperparameter Tuning based on Bayesian Optimization, *Towar. Data Sci.* (2021). <https://towardsdatascience.com/hyperopt-hyperparameter-tuning-based-on-bayesian-optimization-7fa32dffaf29> (letöltve: June 9, 2023).

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

- 1. táblázat** – A darabjegyzék (Forrás: Mikó, 2010) – **19. oldal**
- 2. táblázat** – Az áttekintő mátrix (Forrás: Mikó, 2010) – **20. oldal**
- 3. táblázat** – A legkisebb összes költség (Forrás: Mikó, 2010) – **24. oldal**
- 4. táblázat** – A Wagner-Whitin módszer (Forrás: Mikó, 2010) – **26. oldal**

ÁBRAJEGYZÉK

1. **ábra** – Az ipari forradalmak (**Forrás:** Ipar 4.0 Technológiai Központ, 2019) – **8. oldal**
2. **ábra** – A tervezési hierarchiák típusai (**Forrás:** Sisney, 2016) – **14. oldal**
3. **ábra** – Az MRP módszer elvi felépítése (**Forrás:** Mikó, 2010) – **16. oldal**
4. **ábra** – Az összeállítási fa (**Forrás:** Mikó, 2010) – **17. oldal**
5. **ábra** – A gozinto-gráf (**Forrás:** Mikó, 2010) – **18. oldal**
6. **ábra** – A húzó elv szerinti gyártás folyamata (**Forrás:** Kovács & Tamás, 2015) – **21. oldal**
7. **ábra** – A nyomó elv szerinti gyártás folyamata (**Forrás:** Kovács & Tamás, 2015) – **21. oldal**
8. **ábra** – Az áttekintő mátrix példa (**Forrás:** saját szerkesztés) – **32. oldal**
9. **ábra** – A termékszerkezet program első része (**Forrás:** saját szerkesztés) – **33. oldal**
10. **ábra** – Kiolvasási lehetőségek (**Forrás:** saját szerkesztés) – **33. oldal**
11. **ábra** – Az összes komponens átfutási ideje (külön-külön) (**Forrás:** saját szerkesztés) – **33. oldal**
12. **ábra** – Egy adott komponens átfutási ideje (**Forrás:** saját szerkesztés) – **34. oldal**
13. **ábra** – Az optimalizáláshoz használt bővítmények (**Forrás:** saját szerkesztés) – **35. oldal**
14. **ábra** – A bemenő adatok (**Forrás:** saját szerkesztés) – **35. oldal**
15. **ábra** – A *scorer* függvény kódja (**Forrás:** saját szerkesztés) – **36. oldal**
16. **ábra** – A kód megfelelésének ellenőrzése (**Forrás:** saját szerkesztés) – **37. oldal**
17. **ábra** – A hiperoptimalizálás grafikus értelmezése (**Forrás:** saját szerkesztés, a López, 2021 alapján) – **38. oldal**
18. **ábra** - A terek összehasonlítása (**Forrás:** Wikimedia Commons) – **38. oldal**
19. **ábra** – A véletlenszerű térgenerálás kódja (**Forrás:** saját szerkesztés) – **39. oldal**
20. **ábra** – A TPE térgenerálás kódja (**Forrás:** saját szerkesztés) – **39. oldal**
21. **ábra** – A *Nested* algoritmus futtatása (**Forrás:** saját szerkesztés) – **40. oldal**

22. ábra – A *Simple* algoritmus futtatása (**Forrás:** saját szerkesztés) – **41. oldal**

23. ábra – A hiperoptimalizálás lépései (**Forrás:** saját szerkesztés) – **42. oldal**

MELLÉKLETEK

I. melléklet – A különböző MRP módszerek összehasonlítása egy példán keresztül

Tételt tételre gyártás

Hét	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bruttó igény („A” iránt, a „T” iránti igényből számítva)				66	48	60	42	66	45	39
Induló raktárkészlet („A” –ból)				12						
Nettó igény („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Gyártási tétel nagyság („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Aktuális raktárkészlet („A” –ból)				0	0	0	0	0	0	0
Gyártási feladat („A” –ból)	54	48	60	42	66	45	39			

EOQ modell

Hét	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bruttó igény („A” iránt, a „T” iránti igényből számítva)				66	48	60	42	66	45	39
Induló raktárkészlet („A” –ból)				12						
Nettó igény („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Gyártási tétel nagyság („A” –ból)				143	0	143	0	0	143	0
Aktuális raktárkészlet („A” –ból)				89	41	124	82	16	114	75
Gyártási feladat („A” –ból)	143	0	143	0	0	143	0			

Legkisebb összes költség szerinti gyártás

Hét	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bruttó igény („A” iránt, a „T” iránti igényből számítva)				66	48	60	42	66	45	39
Induló raktárkészlet („A” –ból)				12						
Nettó igény („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Gyártási tétel nagyság („A” –ból)				204	0	0	0	150	0	0
Aktuális raktárkészlet („A” –ból)				150	102	42	0	84	39	0
Gyártási feladat („A” –ból)	204	0	0	0	150	0	0			

Legkisebb átlagköltség szerinti gyártás

Hét	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bruttó igény („A” iránt, a „T” iránti igényből számítva)				66	48	60	42	66	45	39
Induló raktárkészlet („A” –ból)				12						
Nettó igény („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Gyártási tétel nagyság („A” –ból)				162	0	0	192	0	0	0
Aktuális raktárkészlet („A” –ból)				108	60	0	150	84	39	0
Gyártási feladat („A” –ból)	162	0	0	192	0	0	0			

A Wagner – Whittin módszer

Hét	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bruttó igény („A” iránt, a „T” iránti igényből számítva)				66	48	60	42	66	45	39
Induló raktárkészlet („A” –ból)				12						
Nettó igény („A” –ból)				54	48	60	42	66	45	39
Gyártási tétel nagyság („A” –ból)				102	0	102	0	150	0	0
Aktuális raktárkészlet („A” –ból)				48	0	42	0	84	39	0
Gyártási feladat („A” –ból)	102	0	102	0	150	0	0			

II. melléklet – A részletezett MRP módszerek költségösszevetése

Időszak	Gyártási tétel nagyság Q_i				
	Tételt - tételre	EOQ	Legkisebb összes ktg.	Legkisebb átlag ktg.	Wagner – Whitin algoritmus
10. hét	54	143	204	162	102
11. hét	48	0	0	0	0
12. hét	60	143	0	0	102
13. hét	42	0	0	192	0
14. hét	66	0	150	0	150
15. hét	45	143	0	0	0
16. hét	39	0	0	0	0
Összes ktg.	2.800 Ft.	2.282 Ft.	1.634 Ft.	1.682 Ft.	1.626 Ft.